

Mastère Spécialisé
Systeme Embarqué & Ingénierie
Biomédicale « SEIB »

**Mémoire présenté à l'Ecole Nationale des sciences Appliquées
d'Agadir (ENSA) en vue d'obtenir
le Diplôme de Master Spécialisé**

Thème :

**Instrumentation et optimisation de la
consommation énergétique dans un moteur
thermique sur des multi-architectures
embarquées Uc, Up et FPGA**

Réalisé par :

ZARBOUBI Mohamed

Encadré par :

Pr. CHABAA Samira, encadrante à l'ENSA, Agadir

Pr. JANKAL Wissam, encadrant à Polytechnique

Pr. GUENDOULI El Mehdi, encadrant à Polytechnique

Soutenu le : 04/10/2021

Devant la commission d'examen :

LATIF Rachid, Professeur à L'ENSA Agadir

JANKAL Wissam, Professeur à L'ENSA Agadir

CHABAA Samira, Professeur à L'ENSA Agadir

SADDIK Amine, Doctorant à L'ENSA Agadir

Année universitaire 2020/2021

Dédicaces

À mes chers parents, à toute personne qui m'a aidé pendant tout mon parcours scolaire et universitaire, le succès d'aujourd'hui, n'est qu'une accumulation du travail dur, et des sacrifices qui ont duré pendant plusieurs années, Aujourd'hui, en levant ma tête, je suis fière de mon travail, et fière parce que vous êtes mes parents, et très heureux parce que c'était dur, mais j'ai réussi à surmonter toutes les contraintes.

À tous mes encadrants, les membres de l'association Universiapolis-Créateurs et mes colocataires qui m'a motivé en moments de déception, et qui m'a soutenu moralement, afin que j'aie pu travailler en tout temps, sans cesse et jusqu'à pouvoir mettre le point final de mon projet.

Le travail que je vais représenter, est notre travail tous, il est témoigné de notre persévérance tous.

Un grand Merci à vous tous, Pour tous les instants inoubliables que j'ai passés avec vous.

ZARBOUBI MOHAMED

Remerciements

Je remercie Allah le tout puissant de m'avoir donné le privilège et la chance d'étudier et de suivre le chemin de la science et de la connaissance.

Mes premiers remerciements vont à **Monsieur MAJDOULINE Ilias**, qui m'a ouvert les portes de son honorable Université, l'école polytechnique d'Agadir, et qui m'a donné l'opportunité d'être en contact avec des problématiques réelles, Aussi à **Monsieur LATIF Rachid** responsable du Master (SEIB) pour sa confiance dès le jour de l'entretien. Votre enseignement a porté ses fruits.

Nous tenons également à remercier **Mr. JANKEL Wissam** et **Mr. GUENDOULI El Mehdi**, pour m'avoir accueillis comme stagiaires au sein de l'école polytechnique d'Agadir et confié ce projet et assuré un encadrement de qualité tout au long de sa réalisation. Aussi **Mme CHABAA Samira**, encadrante à ENSA Agadir (ENSAA), qui par ses indications m'a permis de venir à bout de diverses difficultés.

Je remercie également tout le personnel de l'Ecole ENSA, et l'Ecole Polytechnique pour leur disponibilité et pour m'avoir ainsi permis d'effectuer mon stage dans de très bonnes conditions.

Enfin, je remercie spécialement tous les étudiants du Master Systèmes Embarquées et Ingénierie Biomédicale (SEIB), et les membres de l'association Universiapolis-Créateurs pour toutes les expériences que nous avons vécues ensemble, d'une manière ou d'une autre, nous avons constitué un environnement favorable pour la réalisation de ce projet de fin d'études.

Résumé

Ce projet de fin d'études traite une problématique environnementale, elle se base sur la conception et la réalisation d'un calculateur capable d'injecter une quantité exacte du carburant dont le moteur, de la voiture OPTIMAR fabriquée par les étudiants ingénieurs de l'école polytechnique, a besoin afin de servir la planète. Autrement dit, il s'agit d'une solution permettant la diminution de la concentration des gaz à effet de serre pour limiter le maximum possible le réchauffement climatique excessif. Plusieurs tests du nouveau calculateur conçu et réalisé sont faits sur la voiture OPTIMAR qui va participer à la compétition Shell Eco marathon dont le but de récompenser le véhicule qui sera capable de parcourir le maximum possible de kilométrage en consommant le moindre litre d'essence. Les résultats trouvés sont intéressants puisque nous avons réussi à atteindre 490 km/l, après un score de 171 km/l en 2019.

Mots clés :

Consommation énergétique, OPTIMAR, FPGA, Shell-Eco-marathon, optimisation, injection, calculateur. Universiapolis-Créateurs.

Abstract

The End study project treats an environmental issue. It's based on the construction of a calculator capable of injecting an exact quantity of fuel that the engine, of the car OPTIMAR manufactured by the engineering students of the Polytechnic, needs for serving our planet. In other hand, it's a solution to reduce the concentration of greenhouse gases in order to limit the maximum possible excessive global warming. Several tests of the new designed and constructed calculator are done on the car OPTIMAR that will participate in the Shell Eco Marathon competition, in order to reward a vehicle able to cover the maximum possible of distance with the least amount consummation of fuel. The obtained results are interesting since we arrived to reach 490 km/l, after a score of 171 km/l in 2019.

Keywords:

Energy consumption, OPTIMAR, FPGA, Shell-Eco-marathon, optimization, injection, computer. Universiapolis-Créateurs.

Sommaire

Dédicaces	2
Remerciements	3
Résumé	4
Abstract	5
Liste des figures	8
Liste des tableaux	12
Liste des abréviations	13
Introduction générale	14
Chapitre I. Contexte général de projet	16
Introduction	16
I. Présentation de l'école d'accueil	16
II. Compétition Shell Eco-marathon	19
III. Voiture OPTIMAR	23
Conclusion	27
Chapitre II. Eléments d'injection	28
Introduction	28
I. Moteur thermique	28
II. Capteurs	34
III. Injecteur de carburant	46
Conclusion	48
Chapitre III. Optimisation de la consommation du calculateur d'Ecotrons	49
Introduction	49
I. Calculateur	49
II. Installation du Kit d'injection de carburant dans le moteur HONDA GX35	52
III. EcoCAL	61
IV. Test de calculateur d'Ecotrons	67
V. Problèmes du calculateur d'Ecotrons	68
CONCLUSION	69
Chapitre IV. Optimisation de la consommation sur le calculateur à base d'Arduino	70
Introduction	70
I. Point mort haut (PMH) de moteur GX35	70

II.	Lecture des données des capteurs par Arduino	73
III.	Quantité de carburant à injecter	78
IV.	Organigramme de l'algorithme d'injection.....	81
V.	Calculateur de moteur HONDA GX35 à base d'Arduino.....	82
	CONCLUSION	87
Chapitre V. Optimisation de la consommation sur le calculateur à base de la FPGA		88
	Introduction	88
I.	Choix du matériel	88
II.	Choix du logiciel	89
III.	Schéma bloc de calculateur à base d'FPGA	92
IV.	Fréquence de communication entre FPGA et Arduino	98
V.	Architecture FPGA de l'algorithme d'injection	103
VI.	Implémentation de l'architecture de l'algorithme d'injection sur la carte ALTERA Cyclone IV EP4CE6.....	105
VII.	Calculateur du moteur GX35 à base de la FPGA	112
VIII.	Étude financière du projet.....	114
	Conclusion.....	115
Conclusion générale		116
Annexes		117
Annexes 1 : les caractéristiques du capteur à effet Hall		117
Annexes 2 : les caractéristiques du capteur ECT		117
Annexes 3 : les caractéristiques du capteur IAT		118
Annexes 4 : les caractéristiques du capteur MAP		119
Annexes 5 : les caractéristiques du capteur TPS.....		120
Annexes 6 : les caractéristiques du capteur LAMBDA		120
Annexes 7 : Problèmes résolus dans la voiture OPTIMAR.....		122
Références		127

Liste des figures

Figure 1: Voiture Sportiva	17
Figure 2: Voiture Robusta	17
Figure 3: Voiture Robusta	18
Figure 4: Voiture SOLIMAR	18
Figure 5: Shell Eco-marathon à Londres.....	19
Figure 6: Shell Eco-marathon a été organisé pour la première fois en Europe en 1985	20
Figure 7: Véhicule de type "prototype"	21
Figure 8: Véhicule de type " Urban Concept"	21
Figure 9: Véhicule à moteurs à combustion	22
Figure 10: Véhicules à piles à combustible à hydrogène	22
Figure 11: Véhicule solaire	23
Figure 12: Réalisation de la moule d'OPTIMAR	23
Figure 13: Participation à Shell Eco-marathon Europe 2016	24
Figure 14: Classement des équipes au Shell Eco-marathon 2016	24
Figure 15: Participation à Shell Eco-marathon Europe 2017.....	25
Figure 16: Classement des équipes au Shell Eco-marathon 2017	25
Figure 17: Participation à Shell Eco-marathon Europe 2018	26
Figure 18 :Classement des équipes au Shell Eco-marathon 2018	26
Figure 19: Participation à Shell Eco-marathon Europe 2019	27
Figure 20: Classement des équipes au Shell Eco-marathon 2019	27
Figure 21: Tondeuse à gazon à base de moteur GX35.....	28
Figure 22: Puissance nette de moteur GX35	29
Figure 23: Mouvement mécanique de moteur thermique	29
Figure 24: Moteur 4 temps	30
Figure 25: Cycle 4 temps	31
Figure 26: Mélange air-carburant à l'intérieur de chambre de combustion	32
Figure 27: Injection directe	33
Figure 28: Injection indirecte	34
Figure 29: Capteur à effet Hall	35
Figure 30: L'effet Hall	35
Figure 31: Principe de fonctionnement de capteur effet de Hall	36
Figure 32: Exemple d'application de capteur à effet Hall	36
Figure 33: Représentation de signal de capteur par oscilloscope	36
Figure 34: Capteur de température d'un moteur	37
Figure 35: Courbe de ECT en fonction de la température	37
Figure 36: Circuit d'adaptation du capteur ECT	38
Figure 37: Capteur de température d'air d'admission (IAT)	38
Figure 38: Courbe de ECT en fonction de la température	39
Figure 39: Circuit d'adaptation du capteur IAT	39
Figure 40: Capteur de pression absolue (MAP)	40
Figure 41: Principe de mesure la pression à l'aide de capteur MAP	40
Figure 42: Eléments de capteur MAP	41
Figure 43: Courbe caractéristique nominale de capteur MAP	41
Figure 44: Capteur de position du papillon TPS	42

Figure 45: Architecteur de capteur TPS	42
Figure 46: la courbe de signal de sortie de capteur TPS	42
Figure 47: La sonde lambda	43
Figure 48: Composants d'une sonde d'oxygène	43
Figure 49: Processus d'ionisation	44
Figure 50: Principe de fonctionnement de la sonde Lambda	44
Figure 51: Signal de la sonde Lambda	44
Figure 52: Signal de la sonde Lambda de mélange idéal	45
Figure 53: Signal de la sonde Lambda de mélange pauvre	45
Figure 54: Signal de la sonde Lambda de mélange riche	46
Figure 55: Injecteur de carburant utilisé dans l'injection	46
Figure 56: Eléments d'injecteur de carburant	46
Figure 57: Temps d'ouverture et fermeture en fonction de la pression de carburant	47
Figure 58: Temps d'ouverture et fermeture en fonction de tension d'alimentation	47
Figure 59: Lumières du tableau de bord	50
Figure 60: Calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C)	50
Figure 61: Architecture interne de calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C)	51
Figure 62: Connecteur du calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C).....	51
Figure 63: Kit d'injection d'Ecotrons	53
Figure 64: Retirer le carburateur d'origine de HONDA GX35	53
Figure 65: Nouvelle longueur de la vis de fixation pour le corps du papillon	54
Figure 66: Installation du nouveau corps de papillon dans le moteur GX35	54
Figure 67: Eléments installés sur le corps de papillon	54
Figure 68: Schéma du circuit de pression du carburant	55
Figure 69: Circuit de pression de carburant utilise dans le projet	55
Figure 70: Position d'installation du capteur IAT	56
Figure 71: Position d'installation du capteur ECT	56
Figure 72: Position du trou pour l'installation du capteur à effet de Hall.....	57
Figure 73: Installation finale du capteur à effet de Hall.....	57
Figure 74: Installation du capteur à effet de Hall	58
Figure 75: LED allumée par le pôle S	58
Figure 76: LED éteinte par le pôle N	58
Figure 77: Distance minimale entre l'aimant magnétique et le capteur à effet de hall	59
Figure 78: Installation et la bobine et DC-CDI sur les kits EFI.....	59
Figure 79: Installation de la sonde Lambda dans l'échappement du moteur GX35	60
Figure 80: Faisceau de câblage du Kit d'injection du moteur GX35	60
Figure 81: Interface graphique de logiciel	61
Figure 82: Adaptateur USB Ecotrons.....	61
Figure 83: Mode de communication USB.....	62
Figure 84: Confirmation de la connexion entre l'ECU et l'ordinateur	62
Figure 85: Connection à l'ECU	62
Figure 86: Communication entre l'ECU et le logiciel EcoCAL	63
Figure 87: Mesure des données	63
Figure 88: Analyse des données mesurées	63
Figure 89: Variables de mesure.....	64
Figure 90: Examen de chaque variable individuellement.....	64
Figure 91: Modification de la variable de la valeur minimale de capteur TPS.....	65

Figure 92: Données modifiées.....	65
Figure 93: Facteur de carburant de démarrage.....	65
Figure 94: Facteur de carburant après démarrage.....	65
Figure 95: Facteur de carburant d'échauffement.....	66
Figure 96: Gravure du fichier CAL en ECU.....	66
Figure 97: Test du calculateur Ecotrons.....	67
Figure 98: Voiture OPTMAR au Shell Eco-Marathon:.....	68
Figure 99: Signal de sortie de capteur d'oxygène.....	69
Figure 100: Point mort haut du moteur.....	70
Figure 101: Point mort haut du moteur HONDA GX35.....	71
Figure 102: Cycle quatre temps de moteur thermique.....	71
Figure 103: Bobine allumage moteur HONDA GX35.....	72
Figure 104: Allumage électronique par l'ECU.....	72
Figure 105: Installation proposée du capteur à effet Hall.....	73
Figure 106: Code Arduino pour le capteur MAP.....	74
Figure 107: Test de la précision de capteur MAP.....	75
Figure 108: Code Arduino pour le capteur ECT.....	75
Figure 109: Test de la précision de capteur ECT.....	76
Figure 110: Code Arduino pour le capteur à effet Hall.....	76
Figure 111: Signal de sortie du capteur d'oxygène.....	77
Figure 112: Code Arduino pour le capteur à effet Hall.....	77
Figure 113: Code Arduino pour le capteur TPS.....	78
Figure 114: Image de cylindre de HONDA GX35.....	78
Figure 115: Image d'injecteur.....	79
Figure 116: Relation de la masse volumique.....	79
Figure 117: Masse volumique en fonction de la température.....	80
Figure 118: Organigramme de code d'injection propose pour HONDA GX35.....	81
Figure 119: Schéma bloc de calculateur à base d'Arduino.....	82
Figure 120: Carte Arduino Méga 2560.....	82
Figure 121: Connecteur du calculateur de 20 pins.....	83
Figure 122: Calculateur à base d'Arduino Méga.....	83
Figure 123: MOSFET IRF740 utilisé pour contrôler l'injecteur.....	84
Figure 124: Carte Arduino DUE.....	85
Figure 125: Calculateur à base d'Arduino DUE.....	85
Figure 126: Amplificateur opérationnel UA741CN [30].....	86
Figure 127: Amplificateur opérationnel UA741CN de gain 1.82.....	86
Figure 128: Interface périphérique de la carte ALTERA Cyclone IV EP4CE6.....	89
Figure 129: Capture d'écran de la plate-forme Quartus II et le logo de Quartus II.....	90
Figure 130: Eléments d'interface Quartus II.....	90
Figure 131: Capture d'écran du logo ModelSim.....	91
Figure 132: Eléments d'interface ModelSim.....	91
Figure 133: Eléments du schéma bloc du calculateur à base de la FPGA.....	92
Figure 134: Image du hacheur LM2596 dc-dc.....	92
Figure 135: Entrées d'alimentations de l'Arduino Méga.....	93
Figure 136: Entrées d'alimentations de la FPGA.....	93
Figure 137: Forme du signal analogique.....	94
Figure 138: Forme du signal numérique.....	94

Figure 139: Entrées analogiques de l'Arduino Méga	95
Figure 140: Principe de CAN.....	95
Figure 141: Bus de communication entre Arduino et FPGA	96
Figure 142: Diviseur de tension R/2R.....	97
Figure 143: Fréquence de communication	98
Figure 144: Courbe de puissance de moteur GX35	98
Figure 145: Face avant de la carte Evo M51	99
Figure 146: Face arrière de la carte l'Evo M51	99
Figure 147: Schéma bloc de l'architecture FPGA	103
Figure 148: RTL des blocs de codes VHDL	105
Figure 149: Compilation du projet	106
Figure 150: Capture d'écran	106
Figure 151: Pins d'ALTERA Cyclone IV EP4CE6	107
Figure 152: Capture d'écran.....	108
Figure 153: Capture d'écran	108
Figure 154: Add Device	109
Figure 155: Sélection d'EP4CE6	109
Figure 156: Capture d'écran.....	110
Figure 157: Capture d'écran.....	110
Figure 158: Capture d'écran.....	111
Figure 159: Capture d'écran.....	111
Figure 160: Capture d'écran	111
Figure 161: Capture d'écran	112
Figure 162: Connecteur du calculateur de 20 pins	112
Figure 163: Calculateur de HONDA GX35 à base de la FPGA	113
Figure 164: Charges de voiture avec le kit EFI d'Ecotrons	114
Figure 165: Connecteur de capteur à effet Hall	117
Figure 166: Connecteur de capteur MAP	120
Figure 167: Connecteur de capteur TPS	120
Figure 168: Connecteur de la sonde Lambda	121
Figure 169: Roue libre avec les dents	122
Figure 170: Roue libre sans les dents.....	122
Figure 171: Position de la roue libre dans la roue de la voiture.....	123
Figure 172: Solution proposée	123
Figure 173: Image de tuyau d'ancien circuit de carburant	123
Figure 174: Image de tuyau de nouveau circuit de carburant	124
Figure 175: Image de support d'air d'admission	124
Figure 176: Position de lorma dans l'axe de la roue.....	125
Figure 177: Meilleure distance entre les deux lorma	125
Figure 178: Image d'une lorma de 2 mm à l'extérieur.....	125
Figure 179: Démarreur à tirer origine de moteur GX35	126
Figure 180: Démarreur à tirer basée sur la roue libre.....	126

Liste des tableaux

Tableau 1: Fiche technique de l'école polytechnique d'Agadir.....	16
Tableau 2: Spécifications de base du l'injecteur de carburant	47
Tableau 3: Spécifications de base du calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C)	50
Tableau 4: Définition du 20 pins port de connecteur ECU	52
Tableau 5: Résultat de consommation de voiture par ECU d'Ecotrons	67
Tableau 6: Constitution de la carte Arduino Méga 2560	83
Tableau 7: Résultat de la consommation de la voiture par ECU d'Arduino Méga	84
Tableau 8: Résultat de consommation de la voiture par ECU d'Arduino DUE	87
Tableau 9: Résolution de la carte Arduino Méga 2560.....	95
Tableau 10: Résultat de consommation de voiture par ECU à base de la FPGA.....	113
Tableau 11: Charges de voiture avec l'ECU à base de la FPGA	114
Tableau 12: Spécifications de base du capteur à effet Hall	117
Tableau 13: Spécifications de base du capteur ECT	117
Tableau 14: Variation de résistance de capteur en fonction de la température	118
Tableau 15: Spécifications de base du capteur IAT	118
Tableau 16: Variation de résistance de capteur en fonction de la température	119
Tableau 17: Spécifications de base du capteur MAP	119
Tableau 18: Spécifications de base du capteur MAP	120
Tableau 19: Spécifications de base du sonde Lambda	121

Liste des abréviations

GES : Gaz à effet de serre

OHC: Overhead Camshaft

ECT: Engine Coolant Temperature

ECU: Engine Control Unit

NTC: Negative Temperature Coefficient

IAT: Intake Air Temperature

MAP: Manifold Absolute Pressure

TPS: Throttle Position Sensor

PMH: Point Mort Haut

FPGA: Field Programmable Gate Arrays

CKP : Crankshaft position sensor

CDI : capacitive discharge ignitio

Introduction générale

Les activités humaines pendant ces dernières années ont contribué à l'augmentation et à la concentration des gaz à effet de serre ce qui présente un danger pour la planète. La première cause de cet effet de serre additionnel et du réchauffement climatique est le dioxyde de carbone (CO₂).

La concentration du CO₂ augmente d'une manière presque linéaire, ce qui justifie la sévérité de la situation. Actuellement, cela est dû au brûlage intensif des énergies fossiles, c'est pour cela qu'il est devenu nécessaire de trouver des solutions alternatives. Pour but de réduire l'effet de serre anthropique, on doit passer par la réduction des émissions de ses sources. Le protocole de Kyoto, signé en 1997 et ratifié par 183 pays en 2010, s'agissait d'un premier traité international visant la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Il est entré en vigueur en 2005 à Montréal. Depuis, il fait l'objet de nombreuses négociations entre les différentes parties visées pour avoir des actions et des engagements plus concrets. Que ce soit de la part des pays qui ont déjà ratifié le traité ou des pays qui ne l'ont pas encore approuvé, notamment les Etats-Unis et les pays en développement. La feuille de route de Bali, associée au plan d'action de Bali, définie en 2007 en Indonésie, fait partie de ce processus de négociation dans lequel de nombreux pays industrialisés et en développement, se sont accordés pour lutter contre le changement climatique. Il contient des décisions prospectives et devait être achevé en 2009 pour succéder au protocole de Kyoto, qui expirera en 2013. Cependant, le sommet de Copenhague en 2009 n'a pas débouché sur les accords que les scientifiques avaient signés et est considéré comme une étape de retour dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cet échec est dû à de nombreux facteurs qui sont principalement liés au conflit d'intérêts financiers dans les différents pays. En attendant, tous les secteurs d'activité de chaque pays doivent s'efforcer d'améliorer leur efficacité énergétique et de réduire leur dépendance aux énergies non renouvelables, notamment fossiles. Ceci afin de respecter les engagements actuels et aussi d'anticiper des engagements plus contraignants dans les années à venir.

Dans ce contexte, le domaine des transports, et en particulier le secteur du transport routier, ne peut pas échapper à cette tendance. Premier émetteur de CO₂ parmi toutes les branches du secteur des transports, qui est lui-même le deuxième émetteur de CO₂ avec 6,8 gigatonnes en 2019, le transport routier devrait redoubler d'efforts pour réduire son impact environnemental.

Les émissions des gaz à effet de serre d'origine humaine jouent un rôle important dans les changements climatiques actuels. C'est pourquoi, dans la démarche "globale" du **Shell Éco-marathon**, pour une mobilité durable, un nouveau prix a été créé : le Prix "**Equation Climat**", **Shell** récompense l'équipe dont le véhicule émet le taux le plus faible de CO₂ en parcourant le maximum de kilomètres tout en consommant le moins d'énergie. Les concurrents doivent élaborer un véhicule "idéal", économe en énergie et respectueux de l'environnement. Cet événement est aussi l'occasion de faire réfléchir les jeunes étudiants et ingénieurs sur des nouvelles approches en matière de mobilité durable.

Les objectifs sont : encourager et favoriser l'innovation et toutes les idées sur l'économie de carburant et sur l'avenir du transport moderne, rechercher l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2.

Au sein de l'école polytechnique d'Agadir ; l'association Universiapolis Créateurs est entré dans un nouveau challenge depuis 2016 dans le cadre de la compétition de Shell Éco Marathon qui est la réalisation d'un prototype parcourant le maximum des kilomètres avec la plus faible consommation de carburant possible.

En effet, les voitures d'aujourd'hui sont alimentées en essence grâce à un système d'injection de carburant contrôlé électroniquement. Ce système est contrôlé entièrement par un module de commande électronique que l'on appelle micro-ordinateur. Celui-ci contrôle l'alimentation du moteur et l'allumage du mélange. Cette méthode d'injection permet d'optimiser la consommation du carburant, mais aussi de réduire la pollution.

L'objectif du travail présenté dans notre projet consiste à réaliser un calculateur électronique à base d'une carte FPGA pour contrôler l'injection du prototype de la voiture OPTIMAR pour parcourir le maximum de kilomètres avec la plus faible consommation du carburant possible.

Ce rapport présente le fruit d'une étude et d'un travail de 5mois, structuré autour de six chapitres :

Le premier chapitre présentera un aperçu de l'école où le stage s'est déroulé, ainsi d'une présentation de l'idée générale de Shell Eco-marathon. Après une abréviation concernant la voiture OPTIMAR et les scores atteints depuis 2016 jusqu'à la dernière participation en 2019, nous allons consacrer le deuxième chapitre à la présentation du moteur utilisé dans la voiture OPTIMAR, ainsi que les capteurs utilisés dans l'injection : leurs caractéristiques et leurs principes de fonctionnement. Le troisième chapitre sera sous forme d'une présentation du calculateur d'Ecotrons utilisé pendant les années précédentes au Shell Eco Marathon. Chapitre quatre aura comme but la vérification de l'algorithme proposé pour l'injection Eco du moteur GX35 pour une architecture à base d'Arduino. Juste après dans le chapitre cinq, nous allons présenter la réalisation d'un calculateur d'injection de moteur GX35 pour une injection Eco à base d'une architecture à base de la FPGA. En fin, Le chapitre six s'intéressera à donner une présentation des problèmes mécaniques, conçues dans la voiture et leurs résolutions afin de diminuer la consommation du carburant.

Chapitre I. Contexte général de projet

Introduction

L'école polytechnique d'Agadir forme des ingénieurs polyvalents en plusieurs domaines : électrique, mécanique, industriel, informatique, civil et agroalimentaire.

Parmi les clubs et les associations de cette école on trouve, l'association Universiapolis-Créateurs qui représente une branche très importante dans la formation des futurs ingénieurs. Cette association contient deux clubs ; le club aéronautique, et le club des sports mécanique. Ce dernier offre l'opportunité d'apprendre l'usinage, conception et impression 3D...etc. OPTIMAR est l'une des plusieurs projets réalisés au sein du club. Il s'agit d'une voiture à essence destinée pour participer à la compétition Shell Eco-Marathon qui a pour but de récompenser l'équipe dont le véhicule émet le taux le plus faible de CO2 en parcourant le maximum de kilomètres tout en consommant le moins d'énergie. Dans ce chapitre, nous allons représenter quelques projets réalisés par l'équipe de l'association Universiapolis-Créateurs, depuis sa création, ainsi que le principe de compétition Shell Eco-Marathon, et les scores de la voiture OPTIMA attendent depuis 2016 jusqu'en 2019 à la compétition.

I. Présentation de l'école d'accueil

1. Fiche technique

Le tableau ci-dessous représente la fiche technique de l'école polytechnique d'Agadir.

Activité	Enseignement supérieur - école des ingénieurs
Adresse	Bab Al Madina, QR Tilila, B.P. 8143, Agadir.
Secteur	Privé
Tél	05-28-23-34-34
Fax	05-28-21-00-05
E-mail	info@e-polytechnique.ma
Forme juridique	SARL (société à responsabilité limitée)
Capital	Capital

Tableau 1: Fiche technique de l'école polytechnique d'Agadir

2. Universiapolis-Créateurs

Universiapolis-Créateurs est une association créée en 2011 pour promouvoir la culture de l'innovation, elle compte une trentaine d'élèves ingénieurs issus de différentes filières dont le but est : créer des projets scientifiques et techniques basés principalement sur les compétences de son équipe. Sous la supervision des personnes suivantes [1]:

- Président du club :
Dr. Ilias MAJDOULINE, Directeur de l'établissement.

- Les enseignants chercheurs :
El Mehdi Guendouli: chargé de cours en mécanique.
- Les techniciens :
Soulaymani Abdellatif : Mécanicien.

a. Réalisations de l'Universiapolis-Créateurs

L'Universiapolis-Créateurs compte plusieurs réalisations technologiques dont les principales :

➤ Sportiva 2012 :

Concept, voiture réalisée en 18 mois par l'association, la Sportiva a été présentée au Rallye International Marrakech WTCC en mai 2013 (Figure 1) [1].

Figure 1: Voiture Sportiva [1]

➤ Robusta 2014 :

Concept car de la catégorie 4x4 réalisé en 12 mois. La Robusta a été présentée dans le cadre de la caravane Ibtikar 2015 dans les villes de Marrakech, Casablanca, Eljadida, Elhouciema, Nador, Oujda et Fès (Figure 2) [1].

Figure 2: Voiture Robusta [1]

➤ **Minimisa 2015 :**

Concept car conçu et construit par l'association dans le but de participer à la compétition internationale Shell Eco Marathon 2015 à Rotterdam dans la catégorie "Prototype". La participation du club à cette prestigieuse compétition était très honorable puisque le Minimisa a pu valider les 10 tours avec un très bon timing, 36 minutes et 12 secondes (Figure 3) [1].

Figure 3: Voiture Robusta [1]

➤ **SOLIMAR 2019 :**

L'association composée d'une dizaine d'étudiants a conçu et fabriqué le premier prototype de véhicule monoplace alimenté par l'énergie solaire nommé "SOLIMAR". Ce prototype a participé à la compétition internationale Moroccan Solar Challenge qui s'est déroulée en septembre 2019 à Benguerir, au Maroc (Figure 4) [1].

Figure 4: Voiture SOLIMAR [1]

Et aussi la voiture OPTIMAR, objectif de notre projet, que nous verrons dans les axes suivants.

b. Objectifs de l'association

L'association a pour but de :

- Contribuer au développement et perfectionnement des compétences et expériences des ingénieurs polytechniciens dans les domaines techniques et scientifiques ;
- Promouvoir des mécanismes de communication, de coopération et de solidarité entre ses membres ;
- Contribuer au perfectionnement de la formation dans le domaine automobile ;
- Représenter l'Afrique et spécialement le Maroc et son enseignement supérieur par la valorisation des qualités de ses ingénieurs innovants dans les compétitions à caractère nationale et internationale ;
- Développer l'esprit de la recherche scientifique chez les futurs ingénieurs au niveau national et dans les domaines touchant à l'économie de l'énergie et à la préservation de l'environnement.

II. Compétition Shell Eco-marathon

1. Définition

Le Shell Eco-marathon est l'un des principales compétitions d'ingénierie pour les étudiants au monde. Depuis plus de 35 ans, le programme a toujours donné vie à la mission de Shell, qui consiste à favoriser le progrès en fournissant des solutions énergétiques plus nombreuses et plus propres. Ce programme académique mondial rassemble des étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) du monde entier pour concevoir, construire et utiliser certains des véhicules les plus économes en énergie au monde, ainsi que pour participer à des défis virtuels passionnants. Tout cela au nom de la collaboration et de l'innovation, les idées brillantes des étudiants contribuant à façonner un avenir plus sobre en carbone pour tous. La figure ci-dessous représente une image des voitures participons à la compéitions Shell Eco-marathon à Landres [2].

Figure 5: Shell Eco-marathon à Londres [2]

2. Historique

C'est en 1939 que les scientifiques du laboratoire de recherche de Shell Illinois (USA) se lancent un défi de concevoir et de créer la voiture qui parcourra le plus de kilomètres avec un gallon d'essence. Moins de quarante ans plus tard, sous la pression de la crise pétrolière de 1973, le centre de recherche Shell Thornton (Angleterre) reprend ce concept et crée la première "éco-race" réservée à l'époque uniquement à son personnel [2].

La première course de ce type est organisée en Finlande, en 1976, sur le circuit de Keimola près d'Helsinki. C'est en 1977, lors du "Shell Mileage Marathon" que les premiers étudiants participent à la compétition qui, finalement, s'ouvrira officiellement au monde entier en 1978. La figure ci-dessous représente l'image de la compétition à Europe en 1985 [2].

Figure 6: Shell Eco-marathon a été organisé pour la première fois en Europe en 1985 [2]

3. Principe de compétition

Le Shell Eco-Marathon est le point de rencontre de passionnés originaires d'Europe ayant travaillé toute une année dans un seul et même but. Il vise à faire parcourir le maximum de kilomètres à leur voiture en consommant un minimum d'énergie. Réunies autour de ce thème, ces équipes composées d'étudiants se retrouvent chaque année pour comparer les performances de leurs prototypes. Après avoir passé les différents contrôles techniques, chaque véhicule est autorisé à faire des essais libres. Puis vient la compétition (week-end) où il dispose de 4 tests officiels pour valider ses performances. Lors de ces tests, le prototype doit parcourir une distance prédéfinie dans un temps donné. A la fin de la course, un commissaire de course vient mesurer la quantité de carburant consommée et la convertit en nombre de kilomètres qu'aurait parcouru le véhicule avec l'équivalent d'un litre d'essence (Sans plomb 95).

Le Shell Eco-Marathon n'est pas seulement une course, c'est avant tout un projet éducatif impliquant les élèves et leurs professeurs. L'événement rassemble les participants autour de valeurs fortes telles que l'esprit d'équipe, la compétition automobile, la maîtrise de l'énergie et la protection de l'environnement.

4. Différentes catégories

La compétition est divisée en deux catégories principales : Urban Concept et les Prototypes.

- ❖ Les "prototypes" : généralement représentés par des véhicules à 3 ou 4 roues dont les dimensions sont limitées par la réglementation. La conception de ces véhicules reste cependant assez libre (Figure 7).

Figure 7: Véhicule de type "prototype" [2]

- ❖ Les "Urban Concept" : ces véhicules se rapprochent des voitures de série qui peuvent circuler dans les agglomérations, qui peuvent circuler dans les agglomérations. La réglementation impose des dimensions strictes, quatre roues, un volant, un système de freinage hydraulique et des phares (Figure 8).

Figure 8: Véhicule de type "Urban Concept" [2]

Pour chacune, il existe une classification générale et des classifications spécifiques au type d'énergie utilisé. Il existe plusieurs types d'énergie :

❖ Catégorie des moteurs à combustion :

- Le supercarburant (SP95) ;
- Le diesel ;
- Les alternatifs au supercarburant : GPL, Ethanol E85, CNG ;
- Les alternatifs au gasoil : Ester méthylique d'acide gras, « Gas to liquid », Dimethyl Ether.

La figure ci-dessous représente un véhicule à moteurs à combustion.

Figure 9: Véhicule à moteurs à combustion [2]

❖ Catégorie des piles à combustible à hydrogène

Une pile à combustible (PAC) permet la transformation directe de l'énergie chimique issue de la combustion (redox) en énergie électrique, en chaleur et en eau, La figure ci-dessous représente un véhicule à piles à combustible à hydrogène.

Figure 10: Véhicules à piles à combustible à hydrogène [2]

❖ Catégorie solaire

Une voiture solaire est un véhicule alimenté par des cellules photovoltaïques, La figure ci-dessous représente un véhicule solaire en Shell Eco-Marathon.

Figure 11: Véhicule solaire [2]

III. Voiture OPTIMAR

Après la belle expérience de l'équipe MINIMIZA dans leur participation à Eco Shell Marathon qui s'est déroulé en 2015 à Rotterdam. Universiapolis-Créateurs se lance pour un nouveau défi après sa qualification officielle pour participer une seconde fois à Shell Eco Marathon Europe 2016, Construction d'un prototype d'une voiture monoplace sous le nom OPTIMAR. Ce projet a duré 8 mois de conception et de réalisation dans les ateliers de l'université Universiapolis. La figure ci-dessous représente le moment de réalisation de la moule d'OPTIMAR.

Figure 12: Réalisation de la moule d'OPTIMAR

OPTIMAR participe à la compétition Shell Eco Marathon chaque année de 2016 à aujourd'hui, les prototypes OPTIMAR est dans le but de développer des systèmes automobiles écologiques à faible consommation d'énergie.

Jusqu'à aujourd'hui, la voiture OPTIMAR connaît plusieurs versions :

1. OPTIMAR V1.0 (2016)

Universiapolis-Créateurs a conçu et fabriqué le deuxième prototype de véhicule monoplace baptisé "OPTIMAR V1.0". Ce prototype a été classé le 30ème à l'échelle européenne. Shell Eco-marathon Europe 2016 s'est déroulée à Londres – UK, du 30 juin au 03 Juillet, et a rassemblé 300 équipes participantes représentant 3000 étudiants de 28 pays, La figure ci-dessous-représente l'équipe participe à la compétition [1].

Figure 13: Participation à Shell Eco-marathon Europe 2016 [1]

Le prototype OPTIMAR a parcouru 107 Km avec un seul litre de carburant (Figure 14).

14	43	LTAM	Luxembourg	Lycée des Arts et Métiers Luxembourg	School	Prototype	Gasoline	479.6
15	66	ECO-JANDULA	Spain	I.E.S. Jandula	School	Prototype	Gasoline	475.1
16	53	Iron Warriors	Poland	Lodz University Of Technology	University	Prototype	Gasoline	471
17	36	High-Efficiency-Karlsruhe	Germany	Hochschule Karlsruhe	University	Prototype	Gasoline	466.9
18	78	Green Bath Racing	United Kingdom	University of Bath	University	Prototype	Gasoline	465.7
19	59	SjF TUKE	Slovakia	Technical University of Košice	University	Prototype	Gasoline	406.2
20	55	ESAF-Mec	Portugal	Agrupamento De Escolas Alcaides De Faria Barcelos	School	Prototype	Gasoline	394.3
21	79	University of Central Lancashire	United Kingdom	University Of Central Lancashire	University	Prototype	Gasoline	388.9
22	32	P3G	France	lycee Professionnel Industriel P.G. De Gennes	School	Prototype	Gasoline	383.8
23	35	Zenith	France	Ubm Belfort	University	Prototype	Gasoline	282.2
24	57	Shell Eco EST	Portugal	Instituto Politecnico De Setubal	University	Prototype	Gasoline	239.7
25	58	SCB-MADI	Russia	Madi	University	Prototype	Gasoline	193.7
26	56	ESCM	Portugal	Escola Secundária Campos Melo Covilhã	School	Prototype	Gasoline	182.5
27	74	Facilis Electric Vehicle Group	Turkey	Istanbul Technical University	University	Prototype	Gasoline	180.5
28	37	Pinto	United Kingdom	The College of West Anglia	University	Prototype	Gasoline	171.5
29	70	ENIT ECO CAR	Tunisia	École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT)	University	Prototype	Gasoline	137.6
30	45	UNIVERSIAPOLIS CREATEURS	Morocco	Ecole Polytechnique Agadir	University	Prototype	Gasoline	107
31	46	ENIM LEADERS	Morocco	Enim Rabat	University	Prototype	Gasoline	92.1
32	17	Ben-Hur concept 1148	France	CFA SUD FORMATION NIMES	School	Prototype	Gasoline	85.1

Figure 14: Classement des équipes au Shell Eco-marathon 2016 [3]

2. OPTIMAR V2.0 (2017)

À la suite de sa précédente participation, Universiapolis-créateurs a développé leur prototype OPTIMAR V2.0. Ils ont à nouveau remporté la première place à l'échelle africaine et la 34ème en l'échelle européenne sur 157 équipes lors du Shell Eco Car Marathon qui s'est tenu en juin 2017 à Londres - Royaume-Uni. La figure ci-dessous-représente l'équipe participe à la compétition [1].

Figure 15: Participation à Shell Eco-marathon Europe 2017[1]

Le prototype OPTIMAR a parcouru cette fois 207 Km avec un seul litre de carburant (Figure 16).

19	29	High-Efficiency-Karlsruhe	Germany	Hochschule Karlsruhe	University	Prototype	Gasoline	579.4
20	57	ecologico-marxadella	Spain	I.E.S. La Marxadella	School	Prototype	Ethanol	565.8
21	71	Kingdown	United Kingdom	Kingdown School	School	Prototype	Gasoline	544.6
22	23	Zenith	France	Uibm Belfort	University	Prototype	Gasoline	538.2
23	21	ISAT Eco-Marathon	France	Isat Nevers	University	Prototype	Gasoline	492.8
24	53	ECO-JANDULA	Spain	I.E.S. Jandula	School	Prototype	Gasoline	491.4
25	33	LTAM	Luxembourg	Lycée des Arts et Métiers Luxembourg	School	Prototype	Gasoline	473.7
26	15	WESTEAM	France	I.U.T Brest	University	Prototype	GTL	464.7
27	19	Marci	France	Lycée André Citroën	School	Prototype	Diesel	464.1
28	68	University of Central Lancashire	United Kingdom	University Of Central Lancashire	University	Prototype	Gasoline	451
29	14	Team ENSTA Bretagne	France	Ensta Bretagne	University	Prototype	Gasoline	367.2
30	26	Valmev	France	ENSIAME Valenciennes	University	Prototype	Gasoline	335
31	16	P3G	France	Lycee Professionnel Industriel P.G. De Gennes	School	Prototype	Gasoline	309.6
32	40	Rotor	Poland	Krosno State College	University	Prototype	Ethanol	306
33	46	SCB-MADI	Russia	Madi	University	Prototype	Gasoline	238.3
34	34	UNIVERSIAPOLIS CREATEURS	Morocco	Ecole Polytechnique Agadir	University	Prototype	Gasoline	206.1
35	65	UH Eco-Marathon 1	United Kingdom	University of Hertfordshire	University	Prototype	Gasoline	180.5
36	60	ENIT ECOCAR	Tunisia	École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT)	University	Prototype	Gasoline	176
37	61	ENIS - Taparura Team	Tunisia	National Engineering School of Sfax	University	Prototype	Gasoline	62.6

Figure 16: Classement des équipes au Shell Eco-marathon 2017 [4]

3. OPTIMAR V3.0 (2018)

L'équipe de Universiapolis-Créateurs a développé son 3ème prototype de l'OPTIMAR. Elle a une nouvelle fois remporté la première place à l'échelle africaine et la 29ème à l'échelle européenne sur 160 équipes au Shell Eco Marathon des voitures vertes qui s'est tenu en juillet 2018 à Londres – UK. La figure ci-dessous-représente l'équipe participe à la compétition [1].

Figure 17: Participation à Shell Eco-marathon Europe 2018 [1]

Le prototype OPTIMAR a parcouru cette fois 182.2 Km avec un seul litre de carburant (Figure 18).

16	55	Kingdown	United Kingdom	Kingdown School	School	Prototype	Gasoline	591.8
17	50	Chalmers Vera Team	Sweden	Chalmers University Of Technology	University	Prototype	Gasoline	587
18	25	High-Efficiency-Karlsruhe	Germany	Hochschule Karlsruhe	University	Prototype	Gasoline	578.2
19	35	Rotor	Poland	Krosno State College	University	Prototype	Ethanol	498.1
20	59	University of Central Lancashire	United Kingdom	University Of Central Lancashire	University	Prototype	Gasoline	481.4
21	29	ITAM	Luxembourg	Lycée des Arts et Métiers Luxembourg	School	Prototype	Gasoline	467.9
22	44	SjF TUKE	Slovakia	Technical University of Košice	University	Prototype	Gasoline	418.3
23	38	ESAF-Mec	Portugal	Agrupamento De Escolas Alcaldas De Faria Barcelos	School	Prototype	Gasoline	412.1
24	17	DEFI ECO SYNERGIE	France	Institution Sainte Jeanne d'Arc	School	Prototype	Gasoline	363.1
25	23	P3G	France	Lycee Professionnel Industriel P.G. De Gennes	School	Prototype	Gasoline	331.6
26	43	FME RACING TEAM	Slovakia	Slovak University Of Technology Bratislava	University	Prototype	Gasoline	314.4
27	48	ecologico-marxadella	Spain	I.E.S. La Marxadella	School	Prototype	Gasoline	261.8
28	33	Team Apollo Delft	Netherlands	Inholland University Of Applied Sciences	University	Prototype	Ethanol	227.3
29	30	UNIVERSIAPOLIS CREATEURS	Marocco	Ecole Polytechnique Agadir	University	Prototype	Gasoline	182.2
30	53	temiz ve yenile	Turkey	Erciyes Univetsity	University	Prototype	Gasoline	139.3

Figure 18 :Classement des équipes au Shell Eco-marathon 2018 [5]

4. OPTIMAR V4.0 (2019)

Le prototype OPTIMAR V4.0 a été développé par l'équipe de Universiapolis-Créateurs et a remporté la troisième place au niveau africain parmi 190 équipes participant au Shell Eco-Marathon, le Maroc s'est classé premier et le niveau européen 36ème.

La compétition a eu lieu à Londres, en Angleterre, en juillet 2019. La figure ci-dessous représente l'équipe participant à la compétition [1].

Figure 19: Participation à Shell Eco-marathon Europe 2019 [1]

Le prototype OPTIMAR a parcouru 171.2 Km avec un seul litre de carburant (Figure 20).

20	40	ECO-JANDULA	Spain	I.E.S. Jandula	School	Prototype	Gasoline	611,9
21	18	ISAT Eco-Marathon	France	Isat Nevers	University	Prototype	Gasoline	567,3
22	51	University of Central Lancashire	United Kingdom	University Of Central Lancashire	University	Prototype	Gasoline	557,6
23	27	LTAM	Luxembourg	Lycée des Arts et Métiers Luxembourg	School	Prototype	Gasoline	540,3
24	25	Hanseatic Efficiency	Germany	University of Rostock	University	Prototype	Gasoline	537,6
25	37	FME RACING TEAM	Slovakia	Slovak University Of Technology Bratislava	University	Prototype	Gasoline	534,4
26	17	Marci	France	Lycée André Citroën	School	Prototype	Diesel	505,9
27	35	ESAF-Mec	Portugal	Agrupamento De Escolas Alcaldas De Faria Barcelos	School	Prototype	Gasoline	481,3
28	16	Team Joland	France	Groupe scolaire Les 2 Rives	School	Prototype	Gasoline	370,2
29	26	UNIBAS RACING TEAM	Italy	Universita Degli Studi Della Basilicata	University	Prototype	Gasoline	356,2
30	46	ENIS - Taparura Team	Tunisia	National Engineering School of Sfax	University	Prototype	Gasoline	336,8
31	14	DEFI ECO SYNERGIE	France	Institution Sainte Jeanne d'Arc	School	Prototype	Ethanol	329,8
32	45	ENIT ECOCAR	Tunisia	École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT)	University	Prototype	Gasoline	312
33	47	Facilis	Turkey	Istanbul Technical University	University	Prototype	Gasoline	310,4
34	12	Zenith	France	Uibm Belfort	University	Prototype	Gasoline	280,3
35	48	T Y E K K	Turkey	Erciyes University	University	Prototype	Gasoline	183,1
36	28	UNIVERSIAPOLIS CREATEURS	Morocco	Ecole Polytechnique Agadir	University	Prototype	Gasoline	171,2
37	49	Brum Eco Racing	United Kingdom	University of Birmingham	University	Prototype	Gasoline	93,9

Figure 20: Classement des équipes au Shell Eco-marathon 2019 [6]

Conclusion

L'OPTIMAR atteint chaque année des scores qui ne dépassent pas 207 km/L, durant leur participation. Cela est certainement dû à des problèmes qu'on analysera dans les chapitres suivants. Dans le chapitre deux nous allons définir tous les éléments d'injection de voiture OPTIMAR.

Chapitre II. Eléments d'injection

Introduction

Le rôle du moteur thermique est de transformer l'Énergie thermique en énergie mécanique afin de réaliser le mouvement de rotation (Vilebrequin) qui va nous servir à faire avancer la voiture, cela est garanti à l'aide d'une explosion d'un mélange air-essence compressé à l'intérieur du cylindre. L'objet de notre recherche se base sur un moteur thermique, et une injection électronique. Alors dans ce chapitre nous allons, définir les différents capteurs à utiliser ainsi que le type de moteur thermique (HONDA GX35), leurs caractéristiques et leurs principes de fonctionnement.

I. Moteur thermique

1. Moteur HONDA GX35

HONDA a fait appel à sa technologie de moteurs supérieure pour créer le premier moteur 4 temps inclinable à 360° au monde. Qu'est l'ultra léger Mini-4-temps GX35. Il offre un rendement puissant, efficace, silencieux et respectueux à l'environnement. En effet GX35 est une source d'énergie appropriée pour les applications portables comme les débroussailleuses et les applications non portatives comme les chapes en béton, les motoculteurs et les pompes. Ce moteur représente un remplacement parfait pour les moteurs 2 temps pour plusieurs applications (Figure 21) [7].

Figure 21: Tondeuse à gazon à base de moteur GX35 [7]

a. Caractéristiques du moteur

Le moteur HONDA GX35 caractérise par les caractéristiques suivant :

- Le premier moteur 4 temps inclinable à 360° au monde est utilisé pour un fonctionnement dans n'importe quelle position ;
- La conception OHC est entraînée par une courroie de distribution sans entretien et à faible bruit. Elle rend le moteur plus compact et plus léger ;
- Démarrage facile, faible bruit et superbe accélération ;
- Matériaux de haute qualité et composants spécialement conçus garantissent une utilisation fiable à long terme ;
- Respecte la législation environnementale la plus stricte au monde ;

- Faible consommation de carburant et d'huile.

b. Puissance de moteur

La puissance nominale de ce moteur est une puissance nette obtenue en testant un moteur de cette série selon la norme SAE J 1349 à un régime donné. La puissance d'un autre moteur de série peut différer de cette valeur. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de divers facteurs tels que la vitesse, la température, l'humidité, la pression atmosphérique, l'entretien et autres... (Figure 22) [7].

Figure 22: Puissance nette de moteur GX35 [7]

2. Moteur thermique quatre temps

Le moteur à combustion interne est conçu pour transformer l'énergie thermique (l'explosion d'un mélange air-carburant) en énergie mécanique, d'abord linéaire (bielle) puis rotative (vilebrequin) (Figure 23) [8].

Figure 23: Mouvement mécanique de moteur thermique [8]

a. Composition du moteur quatre temps

Pour comprendre le fonctionnement d'un moteur "4 temps" il faut avoir des connaissances des pièces qui le compose (Figure 24) [9] :

1. CAME

Elle a monté sur un arbre. Cette partie non circulaire sert à transformer un mouvement de rotation en un mouvement de poussée.

2.SOUPAPE

C'est un obturateur mobile maintenu en position fermée par un ressort. La soupape s'ouvre momentanément sous la pression de la came.

3. BOUGIE

Il provoque une étincelle qui enflamme le mélange air/carburant, créant ainsi une explosion.

4. PISTON

C'est la partie cylindrique mobile, qui sert à comprimer les gaz en vue d'une explosion, et qui, après l'explosion, transforme l'énergie thermique en énergie mécanique.

5. BIELLE

C'est une tige rigide, articulée aux deux extrémités. Elle transforme un mouvement linéaire en un mouvement rotatif.

6. VILEBREQUIN

C'est un arbre articulé dans plusieurs roulements excentriques. Il transmet indirectement l'énergie mécanique à la boîte.

7. DISTRIBUTION

C'est le mécanisme de régulation de l'entrée et de la sortie des gaz dans la chambre de combustion. Elle s'intéresse à la création d'une coordination parfaite entre les arbres à cames et le vilebrequin.

8. CHAMBRE DE COMBUSTION

C'est la Chambre hermétique où le mélange air/essence est injecté pour être comprimé, enflammé afin de créer de l'énergie mécanique.

Figure 24: Moteur 4 temps [9]

9. LUBRIFICATION

Les parties situées sous le piston sont immergées dans l'huile. Cette huile n'est jamais en contact avec la partie supérieure du piston. Elle lubrifie : le Vilebrequin, la Bielle, le Piston, et parfois la boîte de vitesse. Contrairement aux moteurs à deux temps, où la boîte de vitesses est séparée du moteur.

b. Cycle 4 temps

Un moteur à combustion interne utilise un gaz inflammable (essence + air). Lorsque ce gaz explose, il libère une énergie qui pousse le piston vers le bas, entraînant un ensemble de pièces mobiles qui vont faire avancer la voiture. Nous disons "4 fois", car le cycle est de quatre étapes auxquelles sont soumis les gaz pour créer l'explosion. C'est-à-dire deux montées et deux

descentes. Le mouvement du piston est décomposé en quatre phases successives pour chaque explosion qui se produit. Ces quatre phases sont (Figure 25) [9]:

Admission

En premier temps, Le piston descend créant une dépression (PMH vers PMB) qui aspire les gaz par la soupape d'admission dans la chambre de combustion. La soupape d'échappement reste fermée.

Compression

En second temps, Le piston remonte, (PMB vers PMH) comprimant les gaz enfermés dans la chambre de combustion. La soupape d'admission et celle d'échappement sont fermées.

Explosion (ou détente)

Au troisième temps, la bougie crée une étincelle qui enflamme les gaz comprimés, l'explosion pousse le piston vers le bas (du PMH au PMB), les soupapes d'admission et d'échappement se ferment.

N.B. : C'est le seul temps moteur qui crée suffisamment d'énergie pour relancer un cycle à 4 temps d'une part, et pour faire avancer la voiture d'autre part.

Echappement

En quatrième temps, la soupape d'échappement s'ouvre. Le piston remonte poussant les gaz brûlés vers le conduit d'échappement. La soupape d'admission reste fermée.

Figure 25: Cycle 4 temps [9]

3. Injection d'essence

Les véhicules automobiles utilisent généralement un carburant liquide. La combustion n'est possible que lorsque le carburant est à l'état gazeux et en présence d'oxygène. Le système de carburation doit fournir au moteur un mélange d'air et de carburant finement atomisé, homogène et correctement dosé, afin que la combustion de ce mélange développe une énergie maximale. Le mélange air-carburant est également appelé "mélange carburé".

a. Mélange air-carburant

Le fonctionnement d'un moteur à essence nécessite l'apport d'un mélange air-carburant dans un rapport spécifique. Une combustion idéale, théorique et complète est obtenue pour un rapport air/carburant de 14,7g d'air/1g de carburant. Ce paramètre est également appelé "rapport stoechiométrique". Il faut faire la distinction entre le dosage théorique et le dosage réel du mélange. Le dosage spécifique réel d'un moteur à essence dépend essentiellement du rapport du mélange air/carburant. En théorie, il serait nécessaire d'avoir un excès d'air pour assurer une combustion complète et ainsi réaliser des économies de carburant. En réalité, il existe des limites bien définies à respecter en raison de l'inflammabilité du mélange et du temps de combustion disponible [10].

Les moteurs ont une consommation minimale lorsque le rapport air/carburant est d'environ 15 à 18 kg d'air pour 1 kg de carburant (mélange pauvre). Cela signifie, en clair, que la combustion d'un litre d'essence nécessite l'apport d'environ 10'000 L d'air. Les moteurs sont conçus pour obtenir la consommation minimale à ce régime. Pour les autres états de fonctionnement, comme le ralenti et la pleine charge, il est préférable d'obtenir un mélange de carburant plus riche. En effet, Le rôle des carburateurs ou des systèmes d'injection est de préparer le mélange air-carburant le plus favorable en fonction des différentes conditions de fonctionnement du moteur, La figure ci-dessous représente le mélange air-carburant à l'intérieur de cylindre [10].

Figure 26: Mélange air-carburant à l'intérieur de chambre de combustion [10]

b. Coefficient d'air

Le coefficient d'air λ (lambda) a été choisi pour caractériser le rapport entre le mélange air-carburant réellement disponible et la valeur théorique requise (14,7/1). Il est calculé par l'équation suivant :

$$\lambda = \frac{\text{masse d'air admise}}{\text{besoin en air pour combustion stoechiométrique}}$$

$\lambda = 1$: La masse d'air admise correspond à la valeur théorique nécessaire.

$\lambda < 1$: Concrétise un déficit d'air ou un mélange riche.

Une augmentation de la puissance apparaît pour λ ou varie 0,85 à 0,95 ainsi qu'une modification du niveau de pollution $\lambda > 1$: Concrétise un surplus d'air ou un mélange pauvre dans la gamme λ ou varie 1,05 à 1,3. Ce coefficient d'air entraîne une réduction de la consommation et de la puissance. Une modification du niveau de pollution et une augmentation de la température du moteur sont due à une combustion plus lente.

4. Types d'injection

Une injection du carburant peut se faire de différentes manières. Celles-ci ont leurs avantages et leurs inconvénients. En général, il existe deux types d'injections directe et indirecte :

a. Injection directe

L'injection directe est une technologie utilisée dans les moteurs à combustion interne. Elle permet d'injecter le carburant directement dans la chambre de combustion (Figure 27) [11].

Figure 27: Injection directe [11]

L'injection directe est mise en œuvre afin d'obtenir :

❖ Une réduction des émissions polluantes.

Le principal avantage de cette approche est d'économiser le carburant. L'objectif principal étant de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO₂). Car nous pouvons déterminer la meilleure dose pour la quantité de carburant à injecter en évitant tout gaspillage.

❖ Une réduction de la consommation de carburant.

L'injection directe du carburant augmente le rendement de la combustion du moteur et peut réduire sa consommation de 1 à 3 %. Cela, permet d'économiser de l'argent et de réduire l'impact sur l'environnement [11].

❖ Augmentation des performances, en particulier augmentation du couple à bas régime.

L'injection directe offre un meilleur rendement énergétique grâce à un contrôle plus précis de la quantité de carburant injectée dans le cylindre, du moment de l'injection et de la forme du jet. Cette précision permet également de fournir plus de puissance au moteur [11].

b. Injection indirecte

Dans le cas de l'injection indirecte, le carburant est injecté dans le collecteur d'admission (et non plus directement dans les cylindres), où le carburant et l'air sont mélangés de manière optimale. Le carburant injecté sous forme de gouttelettes se vaporise immédiatement (la chaleur du collecteur favorise encore plus cette "évaporation") et brûle de manière optimale une fois arrivé dans la chambre de combustion (figure 28) [11].

Figure 28: Injection indirecte [11]

Les avantages de l'injection indirecte sont :

❖ **Le prix :**

L'injection indirecte nécessite une pression plus faible pour injecter le carburant dans les cylindres que pour une version directe. Le coût est donc plus faible pour les injecteurs (il n'a pas besoin d'une pompe haute pression et encore moins d'une rampe d'accumulation : common rail).

❖ **Un bon mélange air/carburant**

Dans certaines conditions : l'injection dans les conduits d'admission donne au carburant le temps de s'évaporer. Nous obtenons ainsi un très bon niveau d'homogénéité.

Remarque : Le moteur utilisé dans ce projet est un moteur GX35 HONDA qui est caractérisé par une injection indirecte.

II. Capteurs

Les différents systèmes d'injection à commande électronique diffèrent par leur principe de fonctionnement et principalement par le système de mesure de la quantité d'air aspiré. Comme le traitement des différents signaux, nécessaires à la détermination de la quantité de carburant à injecter, est toujours effectué par un ordinateur électronique. Chaque système aura, dans son exécution de base, le même nombre de capteurs et de sondes. Tous les systèmes ont en commun les capteurs et sondes suivants [9] :

- **Capteurs nécessaires à la mesure du débit d'air ;**
- **Capteur régime moteur ;**
- **Contacteurs ou potentiomètres de papillon ;**
- **Sonde de température moteur.**

Selon le degré d'optimisation du système d'injection on peut trouver :

- **Sonde de température d'air d'admission ;**

- **Sonde de détection d'oxygène (sonde lambda) ;**
- **Correction en fonction de la tension batterie (rapidité réponse injecteurs).**

1. Capteur de régime et de position moteur

Le capteur à effet Hall permet de déterminer le régime de rotation du moteur et la position du vilebrequin. Les informations fournies sont transmises au calculateur afin d'assurer les fonctions d'avance à l'allumage, de charge de la bobine, de quantité de carburant à injecter, de régulation du régime de ralenti, et de déterminer un débit d'injection [12].

La figure ci-dessous représente l'image du capteur effet de hall qui nous allons utiliser dans ce projet :

Figure 29: Capteur à effet Hall [12]

a. Principe de fonctionnement

Leur principe est basé sur une ancienne découverte. En 1879, le physicien américain Edwin Herbert Hall a découvert que si l'on introduit un élément conducteur de courant dans un champ électromagnétique, il apparaît une force électromotrice proportionnelle au champ magnétique appliqué et au courant qui traverse le conducteur, c'est l'effet Hall (Figure 30) [13].

Figure 30: L'effet Hall [13]

Si un courant I_0 traverse une barre en matériau conducteur ou semi-conducteur, et si un champ magnétique d'induction B est appliqué perpendiculairement au sens de circulation du courant, une tension V_h , proportionnelle au champ magnétique et au courant I_0 , apparaît sur les faces latérales de la barre.

Les électrons sont déviés par le champ magnétique, créant une différence de potentiel appelée tension de Hall. Le champ magnétique déforme la trajectoire des électrons, car il génère une force de LORENTZ (e) (Figure 31) [13].

Figure 31: Principe de fonctionnement de capteur effet de Hall [13]

b. Principe d'un détecteur à effet Hall

La figure ci-dessous représente un exemple d'application de capteur à effet Hall.

Figure 32: Exemple d'application de capteur à effet Hall [13]

Dans cet exemple, un capteur à effet Hall est placé entre un aimant et les dents de l'engrenage de l'essieu d'une voiture. À chaque passage d'une dent, le champ magnétique fluctue et déclenche le capteur. La figure ci-dessous représente une visualisation du signal de capteur sur oscilloscope.

Figure 33: Représentation de signal de capteur par oscilloscope [12]

2. Capteur de température de moteur (ECT)

Le capteur ECT est le nom abrégé du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (**Engine Coolant Temperature**). C'est une abréviation standard de SAE J1979. Notre capteur ECT est en fait un capteur de température de culasse (CHT). Étant donné que l'ECT est si largement utilisé, nous l'utilisons également. Notre capteur ECT est conçu pour être boulonné sur la culasse du moteur et mesure directement la température, car la plupart des petits moteurs sont refroidis par air et il n'y a pas de liquide de refroidissement. Le signal du capteur ECT est utilisé comme une entrée importante pour une unité de commande du moteur (ECU) pour ajuster le dosage du carburant, qui ajuste également d'autres paramètres de commande dans des conditions de fonctionnement variables. Il est également utilisé comme valeur de mesure qui est enregistrée dans un système d'acquisition de données. Ce capteur ECT a un élément de détection NTC, ce qui signifie des caractéristiques de température négatives. Cela signifie qu'avec l'augmentation de la température, la résistance de l'élément de détection diminue. La figure suivante représente l'image de capteur [14].

Figure 34: Capteur de température d'un moteur [14]

a. Principe de fonctionnement du capteur ECT

Les sondes NTC sont des thermistances dont la résistance diminue presque uniformément lorsque la température augmente. Elles sont composées d'oxydes, de nickel, de cuivre, de cobalt et de manganèse. Ces oxydes sont des métaux de transition qui sont de très bons conducteurs de chaleur et d'électricité utilisés dans les semi-conducteurs. Les sondes NTC sont disponibles dans une large gamme de températures. La figure suivante représente la courbe de la résistance de capteur en fonction de la température [14].

Figure 35: Courbe de ECT en fonction de la température [14]

b. Circuit d'adaptation du capteur ECT

La conception de référence du circuit à utiliser pour le capteur ECT est présenté sur la figure 36.

Figure 36: Circuit d'adaptation du capteur ECT [14]

Avec :

R : la résistance du capteur ECT ;

U (V): la tension du capteur ECT à l'entrée de l'ECU.

3. Capteur de température d'air d'admission (IAT)

Le capteur IAT est le nom court du capteur de température d'air d'admission. C'est une abréviation standard de SAE J1979. Notre capteur IAT est conçu pour être placé dans une boîte à air et mesure directement la température de l'air. Le signal de la sonde IAT est utilisé comme une entrée importante pour l'unité de contrôle du moteur (ECU) afin d'ajuster le dosage du carburant et d'affiner d'autres paramètres de contrôle dans des conditions de fonctionnement variables. Il est également utilisé aussi comme une valeur mesurée qui est stockée dans un système d'acquisition de données. Ce capteur IAT a un élément de détection NTC, ce qui signifie des caractéristiques de température négatives. Cela signifie qu'avec l'augmentation de la température, la résistance de l'élément de détection diminue. La figure suivant représente l'image du capteur [15].

Figure 37: Capteur de température d'air d'admission (IAT) [15]

a. Principe de fonctionnement de l'IAT

Les sondes NTC sont des thermistances dont la résistance diminue de façon presque uniforme quand la température augmente, elles sont fabriquées à base d'oxydes, nickel, cuivre, cobalt et manganèse. Ces oxydes sont des métaux de transition très bon conducteur de la chaleur et de l'électricité utilisés dans les semi-conducteurs. Les sondes NTC sont disponibles dans une plage

de températures très étendue. La figure ci-dessous représente la courbe de la résistance de capteur en fonction de la température. [15].

Figure 38: Courbe de ECT en fonction de la température [15]

b. Circuit d'adaptation de l'IAT

La conception de référence du circuit à utiliser pour le capteur ECT est présenté dans la figure ci-dessous.

Figure 39: Circuit d'adaptation du capteur IAT [15]

Avec :

R : la résistance du capteur IAT ;

U (V): la tension du capteur IAT à l'entrée de l'ECU.

4. Capteur de pression absolue (MAP)

Ce capteur MAP (**Manifold Absolute Pressure**) utilise la technologie MEMS et la technologie de circuit intégré spécifique à l'application (ASIC). Il est utilisé comme entrée principale de l'ECU pour calculer la quantité d'injection ou la durée de la largeur d'impulsion. La plupart des petits moteurs ont un ou deux cylindres et le collecteur est petit et court. La pression d'admission

est très dynamique et a beaucoup de pulsations avec le moteur en marche. Cela nécessite que le capteur MAP une résolution et une précision élevées pour mesurer la pression dynamique du collecteur. Ce capteur MAP a un taux de réponse rapide et une grande précision. Pour les petits systèmes d'injection de carburant, la pulsation du signal du capteur MAP est souvent utilisée pour indiquer la phase du moteur ; par conséquent, le capteur de phase d'arbre à cames peut être safeguardé. Il s'agit d'une pratique courante dans l'industrie, en particulier pour les moteurs monocylindres. Pour les petits moteurs, le collecteur est petit et court, parfois il n'y a pas de collecteur, simplement un corps de papillon et un soufflet qui sert à se connecter au moteur. Il n'y a donc souvent pas de place pour le montage d'un capteur MAP automobile ordinaire. Ce capteur est petit et facile à monter avec un petit tuyau, il peut être monté n'importe où à proximité du corps de papillon. La figure ci-dessous représente l'image du capteur [16].

Figure 40: Capteur de pression absolue (MAP) [16]

a. Principe de fonctionnement

Les capteurs de pression piézorésistifs ont pour élément de mesure un pont de Wheatstone impliquant du silicium. Cet élément subit une extension minimale sous l'effet de la tension et modifie ainsi la résistance électrique. Cet effet est communément appelé l'effet piézorésistif (Figure 41).

Figure 41: Principe de mesure la pression à l'aide de capteur MAP [17]

La pression à mesurer est transmise à la plaquette de silicium à travers une huile de silicium incompressible et une membrane. La puce est alimentée en alimentant du verre isolant et des

fils de connexion. La sortie du signal de pression est exprimée en mV. Ensuite, le signal de pression est décalé et amplifié en un signal de sortie V ou mA correspondant (Figure 42) [17].

Figure 42: Eléments de capteur MAP [17]

b. Courbe caractéristique nominale

La sortie du capteur MAP est une tension analogique en 0-5V. La tension est linéaire et proportionnelle à la pression absolue mesurée. La figure 43 montre la relation linéaire entre la tension et la pression. La tension de sortie réelle du capteur MAP est comprise entre 0,5 V et 4,9 V. La salle du haut et la salle du bas sont réservées à des fins de diagnostic. Cela signifie que si la tension de capteur MAP est inférieure à 0,5 V ou supérieure à 4,9 V ; il existe un problème avec les connexions filaires ou le capteur est en court-circuit [16].

Figure 43: Courbe caractéristique nominale de capteur MAP[16]

5. Potentiomètre papillon (TPS)

Ce capteur de position du papillon TPS (Throttle Position Sensor) est lié mécaniquement au papillon des gaz. L'élément de détection a un bras qui tourne avec le papillon des gaz. Le bras a un point de contact sur le potentiomètre qui agit comme un diviseur de tension. Il informe le calculateur de la position angulaire du papillon. Cette information est utilisée pour la reconnaissance des positions "pied levé", "pied à fond" et "transitoires". En fonction de ces données, le calculateur peut reconnaître le mode de fonctionnement et appliquer les stratégies

d'avance et d'injection. De plus, il permet au calculateur de calculer le temps d'injection en fonction de la position du papillon pour assurer un mode secours en cas d'une défaillance du capteur de pression (Figure 44) [18].

Figure 44: Capteur de position du papillon TPS [18]

a. Schéma de principe du TPS

Le potentiomètre a une alimentation +5V et un retour à la terre. Le point médian est le point de tension de sortie. La tension est proportionnelle à l'angle de rotation du papillon des gaz (Figure 45).

Figure 45: Architecture de capteur TPS [18]

b. Caractéristiques de signal de sortie du TPS

La figure ci-dessous représente le signal de sortie de capteur TPS, nous remarquons que la courbe est une droite linéaire.

Figure 46: la courbe de signal de sortie de capteur TPS [18]

6. Sonde lambda

La sonde lambda est généralement placée sur le silencieux entre le collecteur et le catalyseur. Ses mesures permettent au calculateur d'injection de déterminer le rapport de mélange air-carburant dans lequel le catalyseur sera le plus efficace. Il en résulte de faibles émissions polluantes et une consommation de carburant réduite. La figure ci-dessous représente son image.

Figure 47: La sonde lambda [19]

a. Composants d'une sonde d'oxygène

La figure ci-dessous représente les composants qui composent la sonde Lambda.

Figure 48: Composants d'une sonde d'oxygène [20]

b. Principe de fonctionnement de la sonde

Le principe de fonctionnement de la sonde est basé sur la mesure d'un courant (de très faible valeur) constitué par le passage d'ions (négatifs en raison du processus d'ionisation lié à la combustion) de dioxygène à travers le corps poreux (zirconium) de la sonde dont une face est exposée aux gaz d'échappement et l'autre face à l'air ambiant (Figure 49) [20].

Figure 49: Processus d'ionisation [20]

Ce courant produit une tension comprise entre 100 et 900 millivolts (0,1 à 0,9 volts). Cette tension doit être mesurée avec un oscilloscope ou un voltmètre numérique (l'impédance d'entrée est élevée et de l'ordre de quelques ohms par volt) Plus la mesure de la tension est élevée, plus la richesse est élevée et vice versa (Figure 50).

Figure 50: Principe de fonctionnement de la sonde Lambda [20]

c. Signal de la sonde Lambda

La figure ci-dessous représente le signal de sortie de la sonde lambda.

Figure 51: Signal de la sonde Lambda [20]

A l'aide d'images ci-dessus, nous distinguons trois principaux mélanges de carburants :

❖ Mélange idéal (stœchiométrique)

Il est caractérisé par $\Lambda = 1$ et par tension délivrée par la sonde O₂ qui est égale à 0.45V. Il génère une combustion homogène et complète, faiblement polluante. Il permet d'assurer le meilleur rendement du moteur qui se traduit par une baisse consommation (Figure 52) [21].

Figure 52: Signal de la sonde Lambda de mélange idéal [21]

❖ Mélange pauvre

Un mélange pauvre signifie que l'AFR est élevé. Il dispose de plus d'air par rapport au mélange idéal ($\Lambda > 1 =$ Tension délivrée par la sonde O₂ < 0.3V) (Figure 53) [21].

Un mélange pauvre est caractérisé par :

- Consommation réduite ;
- Provoque une augmentation des émissions d'oxydes d'azote polluants ;
- Augmente la chaleur produite ;
- Abaisse la puissance.

Figure 53: Signal de la sonde Lambda de mélange pauvre [21]

❖ Mélange riche

Un mélange riche correspond à une quantité d'essence supérieur à celle du mélange idéal ($\Lambda < 1 =$ Tension délivrée par la sonde O₂ > 0.6V) (Figure 54) [21].

Un mélange riche est caractérisé par :

- Augmentation de puissance ;

- Augmentation des émissions polluantes ;
- Augmentation de consommation ;
- Provoque des dépôts sur les bougies et les sondes lambda.

Figure 54: Signal de la sonde Lambda de mélange riche [21]

III. Injecteur de carburant

Les injecteurs de carburant de la série EFIJ sont conçus pour injecter le carburant dans le collecteur d'admission afin d'obtenir une distribution homogène du carburant dans le flux d'air aussi efficacement que possible (Figure 55) [22].

Figure 55: Injecteur de carburant utilisé dans l'injection [22]

La figure ci-dessous représente les composantes de l'injecteur.

Figure 56: Eléments d'injecteur de carburant [22]

1. Spécifications de base de l'injecteur carburant

Le tableau ci-dessous représente les différentes spécifications de base du l'injecteur de carburant.

1	Plage de pression	2~4.5bar
2	Température de fonctionnement	-30~+120°C
3	Températures admissibles du carburant	≤70°C
4	Débit	38g/min@3Bar
5	Courant	1A @12V
6	Compatibilité carburant	Essence /E85
7	Résistance de la bobine	12Ω~14,5Ω
8	Alimentation	10~16V
9	Poids	30g

Tableau 2: Spécifications de base du l'injecteur de carburant [22]

2. Ligne de caractéristique nominale de l'injecteur carburant

La figure ci-dessous représente la ligne entre la pression de carburant et le temps ouvert et le temps fermé :

Figure 57: Temps d'ouverture et fermeture en fonction de la pression de carburant [22]

La figure ci-dessous représente La ligne entre la variation de la tension et le temps d'ouverture et le temps de fermeture :

Figure 58: Temps d'ouverture et fermeture en fonction de tension d'alimentation [22]

Conclusion

Les caractéristiques du moteur choisi pour propulser la voiture ont été présentés dans ce chapitre, ainsi que les capteurs nécessaires au processus d'injection du moteur susmentionné.

Le chapitre suivant vise à identifier les caractéristiques du calculateur d'Ecotrons utilisé dans les années précédentes pendant la compétition de Shell Eco-marathon.

Chapitre III. Optimisation de la consommation du calculateur d'Écotrons

Introduction

Le système de gestion du moteur, communément appelé calculateur, est un composant essentiel de tous les véhicules à moteur thermique. C'est le cerveau qui coordonne toutes les informations des différents capteurs pour donner les commandes nécessaires aux différents déclencheurs.

Dans ce chapitre, nous allons dans un premier temps présenter le calculateur Écotone qui a été utilisé pendant les années précédentes pour la participation à Shell Éco-Marathon. Dans un second temps, nous illustrons la méthode utilisée pour installer toutes les éléments de kit d'injection d'Écotone dans le moteur HONDA GX35. En troisième temps, nous donnerons un aperçu sur le logiciel EcoCAL qui est utilisé pour l'étalonnage de système d'injection à base du calculateur Écotone. Finalement, nous présenterons les résultats obtenus après les tests réalisés après chaque optimisation de la quantité du carburant injectée par le calculateur d'écotone. Ces résultats obtenus vont être comparé avec les résultats de la dernière participation de la voiture OPTIMAR au Shell Éco-Marathon.

I. Calculateur

1. Histoire du système de gestion moteur

Les systèmes de gestion du moteur sont apparus entre 1996 et 2000. En fait, leur but était d'améliorer les performances d'un moteur à combustion interne en réduisant la consommation de carburant. Le développement de l'utilisation de l'électronique automobile a fait du calculateur un élément central du fonctionnement de la voiture [23].

Par la suite, l'évolution des normes de pollution a incité les constructeurs automobiles à améliorer les systèmes de gestion du moteur afin qu'ils puissent modifier le fonctionnement du moteur pour réduire les polluants présents dans les gaz d'échappement.

2. Principe de fonctionnement

La fonction principale du système de gestion du moteur est de détecter tout dysfonctionnement des différents systèmes et d'informer le conducteur de la pièce défectueuse. L'objectif ultime du calculateur est d'assurer le bon fonctionnement du moteur et du véhicule. Il recueille les informations fournies par les capteurs qui transforment les mouvements mécaniques en signaux électriques. Après traitement, le calculateur envoie des signaux aux actionneurs (les lumières du tableau de bord) pour informer le conducteur (Figure 59) [23].

Figure 59: Lumière du tableau de bord [64]

3. Calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C)

Le calculateur d'Ecotrons est celui utilisé dans la voiture d'OPTIMAR dans toutes les années précédentes. La partie centrale de l'ECU Ecotrons est le microprocesseur 16 bits ou 32 bits de FreeScale, spécialement conçu pour les commandes du groupe motopropulseur. La figure ci-dessous représente l'image de calculateur d'Ecotrons [24].

Figure 60: Calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C) [24]

a. Spécifications de base

Le tableau ci-dessous représente les différentes spécifications de base du calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C).

1	Tension	9~16V DC
2	Courant	≤60mA
3	Nombre de pin de connexion	20 Pin
4	Température de fonctionnement	-40 C° ~120 C°
5	Poids	120g

Tableau 3: Spécifications de base du calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C) [24]

b. Schéma interne du calculateur d'Ecotrons

La figure ci-dessous représente l'architecture interne de calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C).

Figure 61: Architecture interne de calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C) [24]

Avec :

- IAT** : Capteur de température d'air d'admission ;
- ECT** : Capteur de température du moteur ;
- MAP** : Capteur de pression absolue du collecteur ;
- TPS** : Capteur de position du papillon ;
- KEYSW** : Entrée du commutateur à clé ou du commutateur d'allumage ;
- CKP** : Capteur de position de piston ;
- ROUT** : Contrôle de relais ;
- INJ** : Sortie de contrôle d'injecteur ;
- CDI** : Contrôles d'allumage à décharge de condensateur.

c. Pins de calculateur d'Ecotrons

La figure ci-dessous représente le connecteur du calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C). C'est un connecteur de 20 pins [24].

Figure 62: Connecteur du calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C)

Le tableau ci-dessous représente la définition de chaque pin de connecteur du calculateur d'Ecotrons (ECU-2T1C).

N.O.	Définir	Instructions	input/out	Plage de tension
1	CKP	L'entrée du capteur de position du vilebrequin	Input	-150~150V
2	MIL-LAMP	Sortie de l'indicateur de dysfonctionnement	Output	0~16V
3	MAP	Entrée du capteur de pression d'air du collecteur	Input	0~5V
4	IAT	Entrée du capteur de température d'air d'admission	Input	0~5V
5	RXD	Expéditeur de communication de port série	Output	-15~+15V
6	TXD	Récepteur de communication port série	Input	-15~+15V
7	ROUT	Sortie de pilote de relais de pompe de carburant	Output	0~16V
8	CDI_CTL	Sortie de contrôle CDI	Output	0~4V
9	INJ1	Sortie d'Injecteur de carburant n°1	Output	0~16V
10	GND-P	Masse d'alimentation	Output	0
11	O2HOUT1	Sortie du pilote de chauffage du capteur d'oxygène	Output	0~16V
12	KEYSW	Interrupteur à clé	Input	0~16V
13	+12V	Borne de batterie positive	Input	9~16V
14	GND-P	Masse d'alimentation	Output	0
15	VCC	Alimentation des capteurs 5v	Output	5V
16	ECT	Le capteur de température du moteur	Input	0~5V
17	TPS	Capteur de position du papillon	Input	0~5V
18	O2IN	Entrée de capteur d'oxygène	Input	0~1V
19	SWITCH	Switch	Input	0~5V
20	GND-A	Masse des capteurs	Output	0

Tableau 4: Définition du 20 pins port de connecteur ECU [24]

II. Installation du Kit d'injection de carburant dans le moteur HONDA GX35

SE-EFI est un kit de conversion d'injection électronique de carburant pour les petits moteurs. Cette procédure d'installation concerne la version HONDA GX35. Ceci n'est qu'un guide d'installation du matériel. Il ne couvre pas le réglage ou la programmation de l'ECU. Dans ce cas, Il faut déterminer que l'emplacement des composants. Les emplacements indiqués diffèrent par rapport à chaque utilisateur.

Les pièces à installer sont (figure 63):

1. ECU (le calculateur) ;
2. Harnais (compris les connecteurs) ;
3. Ensemble corps de papillon et collecteur d'admission ;
 - Corps de papillon (compris capteur TPS) ;
 - Collecteur d'admission ;
 - Injecteur de carburant.

4. Circuit de pression de carburant ;
5. Capteur MAP ;
6. Capteur de température du moteur ;
7. Capteur de température d'air d'admission ;
8. Capteur d'oxygène ;
9. CDI - contrôlé par l'ECU (en option, vous pouvez utiliser votre propre CDI) ;
10. Bobine d'allumage ;
11. Capteur à effet Hall.

Figure 63: Kit d'injection d'Ecotrons [25]

Remarque :

Le kit nécessite un système de charge 12V pour l'alimentation. L'exigence de charge est de 3A de courant max ou de 45W de puissance au minimum.

1. Remplacement du carburateur par l'ensemble du corps de papillon

Pour changer le carburateur du moteur HONDA GX35 par l'ensemble corps de papillon, nous suivons les étapes suivantes :

- **D'abord, nous retirons le carburateur du moteur (Figure 64).**

Figure 64: Retirer le carburateur d'origine de HONDA GX35

- **Puis, nous coupons les vis fixe du carburateur d'environ 10 mm**

La vis fixe du carburateur est trop longue, du coup l'accélérateur ne peut pas être installé. Il faut donc couper environ 10 mm de la vis (Figure 65).

Figure 65: Nouvelle longueur de la vis de fixation pour le corps du papillon

- **Enfin, nous installons le nouveau corps de papillon.**

Après que nous retirons le carburateur d'origine du moteur et modifier la longueur de vice de fixation, nous metrons le nouveau corps de papillon dans la même place (Figure 66).

Figure 66: Installation du nouveau corps de papillon dans le moteur GX35

Remarque :

Le capteur TPS et l'injecteur de carburant ont été installés sur le corps de papillon (Figure 67).

Figure 67: Eléments installés sur le corps de papillon

Pour l'installation du capteur MAP, nous le connectons au collecteur d'admission avec le petit tuyau de longueur entre 5 et 10 cm.

2. Installation du circuit de pression du carburant

Pour faire fonctionner l'injecteur, il faut l'alimenter en essence sous pression. Le règlement du Shell Eco Marathon autorise l'embarquement d'un litre d'air à cinq bars. Il suffit donc de vérifier que la pression dans la bouteille n'est pas supérieure à cinq bars. La figure suivante représente le schéma du circuit de pression du carburant.

Figure 68: Schéma du circuit de pression du carburant

Une bouteille de COCA (réputée pour sa solidité) d'un litre a été employée comme un réservoir d'air sous pression. Un premier "T" a été placé après la bouteille pour y adapter une valve de vélo pour mettre la bouteille sous pression. Ensuite, un premier manomètre destiné à vérifier que la pression n'excède pas cinq bars a été placé, suivi d'un détendeur réglable pour pouvoir adapter la pression de l'air envoyée au réservoir (Figure 69).

Figure 69: Circuit de pression de carburant utilisé dans le projet

3. Installation du capteur de la température d'air d'admission

Il peut être placé entre le corps de papillon et le filtre à air, ou n'importe quel endroit pratique où l'air d'admission s'écoule. Nous Perçons un petit trou et on insère le capteur (Figure 70).

Figure 70: Position d'installation du capteur IAT

4. Installation du capteur de température du moteur

Nous cherchons un endroit sur la culasse où il y a le moins de flux d'air (généralement l'arrière du moteur). Nous attachons le capteur avec des vis et nous le fixons (Figure 71).

Figure 71: Position d'installation du capteur ECT

5. Installation du Capteur de régime et de position du moteur

Ecotrons fournit un capteur à effet Hall comme capteur de prise de vue dans les kits GX35 EFI. Nous devons d'abord l'installer et aussi remplacer la bobine d'allumage d'origine par le capteur à effet Hall et le CDI Ecotrons pour que l'ECU contrôle le CDI, ainsi pour le déclenchement de ce dernier. Nous avons aussi une possibilité d'installer uniquement le capteur à effet Hall à condition de pas ne retirer la bobine d'allumage d'origine.

c. ECU est contrôle du système d'allumage

Dans ce cas, l'ECU ne contrôle que l'injection du carburant. Donc pour installer le capteur, nous enlevons le carénage et nous perçons un trou (12mm) (Figure 72).

Figure 72: Position du trou pour l'installation du capteur à effet de Hall

Ensuite, nous installons le capteur à effet Hall au niveau du trou (Figure 73).

Figure 73: Installation finale du capteur à effet de Hall

Remarque :

Le capteur à effet Hall doit faire face au centre du volant et de l'aimant.

d. Utilisation d'Ecotrons CDI pour contrôler l'allumage

Dans ce cas, l'ECU contrôle le fonctionnement du CDI et contrôle également les injecteurs de carburant. Nous devons remplacer la bobine d'allumage d'origine par une bobine CDI et des Ecotrons. Nous installons le capteur à effet Hall comme suit (Figure 74):

Figure 74: Installation du capteur à effet de Hall

Il existe deux aimants au niveau du volant, l'un est un aimant à pôle N et l'autre est l'aimant du pôle S. Notre capteur à effet Hall est déclenché par défaut par l'aimant du pôle Sud (Figure 75 et 76).

Figure 75: LED allumée par le pôle S

Figure 76: LED éteinte par le pôle N

Remarque :

Selon la fiche technique, la distance entre le capteur à effet Hall et l'aimant doit être de 3 à 5 mm pour un bon fonctionnement (Figure 77).

Figure 77: Distance minimale entre l'aimant magnétique et le capteur à effet de hall

6. Installation du CDI et de la bobine

La figure ci-dessous montre l'installation de la bobine et DC-CDI sur les kits EFI.

Figure 78: Installation et la bobine et DC-CDI sur les kits EFI

1. Installation du capteur O2

Pour une bonne installation du capteur O2, nous devons suivre les étapes suivantes :

1) Trouver un bon emplacement pour installer le capteur d'O2. Il doit être proche de l'orifice d'échappement, mais pas trop près (3-4 de distance).

2) Faire un trou dans le tuyau d'échappement, puis souder le capuchon du capteur O2 (fourni) dans le trou. Pour que la tête du capteur soit entièrement exposée aux gaz d'échappement, sans bloquer l'échappement comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 79: Installation de la sonde Lambda dans l'échappement du moteur GX35

2. Schéma du faisceau de câblage

Les emplacements appropriés pour tous les composants du kit d'injection sur le faisceau pour un fonctionnement correct de moteur GX35 sont illustrés sur la figure suivante.

Figure 80: Faisceau de câblage du Kit d'injection du moteur GX35

III. EcoCAL

EcoCAL est le logiciel d'étalonnage du système EFI (Electronic Fuel Injection) d'Ecotrons. Il peut être utilisé pour régler les cartes de l'ECU, l'angle d'allumage, le réchauffement du carburant, l'angle avancé d'allumage au ralenti, la MAP d'injection de carburant, etc. L'ECU d'Ecotrons est programmable. Donc, pour modifier le réglage de l'EFI, il faut connecter l'ECU à l'ordinateur portable via EcoCAL. La figure ci-dessus représente l'interface graphique de bloc logiciel [26].

Figure 81: Interface graphique de logiciel

1. Connexion de l'ECU et enregistrement des données

Lorsque nous souhaitons connecter l'ECU à un ordinateur portable via EcoCAL, nous devons nous assurer que nous avons mis l'ECU sous tension. Mais pour allumer l'ECU, nous pouvons entendre le Relay ou bien le bruit de la pompe qui fonctionne environ 5 secondes.

D'abord, il faut sélectionner le mode de communication selon l'utilisation, COM, USB, CAN ou Ethernet. Par défaut, Ecotrons fournit un câble COM RS232 et un adaptateur USB. Donc, nous pouvons utiliser COM ou USB pour nous connecter.

a. Mode de communication USB

La plupart des nouveaux ordinateurs n'ont plus de port COM intégré. De ce fait, il faut insérer l'adaptateur USB (adaptateur USB Ecotrons) dans l'ordinateur portable (figure 82).

Figure 82: Adaptateur USB Ecotrons

La figure 83 démontre la sélection du USB dans la fenêtre des paramètres de communication d'EcoCAL.

Figure 83: Mode de communication USB

Lorsque nous cliquons sur « **Open device** », si l'équipement existe et fonctionne, le message apparaîtra : « **Open device successfully!** » Ensuite, nous pouvons se connecter à l'ECU (Figure 84).

Figure 84: Confirmation de la connexion entre l'ECU et l'ordinateur

b. Connexion à l'ECU

Après avoir terminé les paramètres de la communication, la connections de l'ECU à l'ordinateur portable après avoir cliqué sur le bouton de raccourci () est disponible(Figure 85).

Figure 85: Connexion à l'ECU

Le coin inférieur gauche de la fenêtre affichera "**Connected**" en vert lorsque la connections à l'ECU est validé (Figure 86).

Figure 86: Communication entre l'ECU et le logiciel EcoCAL

c. Mesure des données

Si la connections à l'ECU est validé, nous pouvons mesurer les données des capteurs et du moteur en marche, pour voir l'état de fonctionnement du moteur. Le bouton de raccourci de () « Start Measuring » est utilisé pour mesurer la valeur des variables mesurées (Figure 87).

Figure 87: Mesure des données

d. Analyse des données

Une fois les fichiers de données sont enregistrés, nous pouvons cliquer sur le bouton () pour lire les données (Figure 88).

Figure 88: Analyse des données mesurées

La figure 89 démontre la variation de chaque variable de mesure durant la mesure.

Figure 89: Variables de mesure

L'utilisateur peut sélectionner uniquement les variables d'intérêt comme indiqué dans la figure ci-dessous pour un examen plus clair.

Figure 90: Examen de chaque variable individuellement

2. Modification des Variables d'étalonnage

Pour modifier une variable, double-cliquez sur la cellule de valeur à modifier, par exemple modifier la valeur minimale de tension de capteur (Figure 91).

Figure 91: Modification de la variable de la valeur minimale de capteur TPS

En remplace la valeur 0.20 par 0.75 donnée par le multimètre (Figure 92).

Figure 92: Données modifiées

Après la modification. Les nouvelles données s'affichent en couleur "rouge". De même façon la modification est faite pour sur les autres variables tels que :

- ✓ Facteur de carburant de démarrage (CUR_fCldSta_TmSta) (Figure 93).

Figure 93: Facteur de carburant de démarrage

- ✓ Facteur de carburant après démarrage (CUR_fAst_TmSta) (Figure 94).

Figure 94: Facteur de carburant après démarrage

- ✓ Facteur de carburant d'échauffement (**CUR_fWmp_Tm**) (Figure 95).

Calibration

Input: Tm, [DegC], "prelookup break points, engine temperature "

Output: CUR_fWmp_Tm, [-], "Char. Curve, warm-up factor, dependent on engine temp."

Tm [DegC]	-30,00	-20,00	-15,00	-10,00	0,00	12,50	20,00	25,00	30,00	40,00	60,00	70,00
CUR_fWmp_Tm	1,77	1,20	1,00	0,80	0,60	0,50	0,17	0,13	0,09	0,08	0,07	0,05

After start fuel factor Warm up fuel factor

Figure 95: Facteur de carburant d'échauffement

3. Gravure du fichier CAL en ECU

Lorsque le réglage des données est terminé et pour voir les performances du moteur, nous pouvons graver les données sur l'ECU. Puis, l'ECU utilisera les données que nous avons modifié pour le contrôle du moteur. D'abord, nous nous connectons à l'ECU, puis nous cliquons sur le bouton "Burn to ECU" pour graver le fichier CAL ou les données modifiées en ECU (Figure 96).

Figure 96: Gravure du fichier CAL en ECU

Remarque :

- ❖ Il faut assurer que la batterie 12 V est en bonne santé avant de faire une "gravure sur l'ECU".
- ❖ Pendant l'uploader, les utilisateurs ne sont pas autorisés à effectuer des opérations sur le système EFI.
- ❖ L'alimentation ne doit pas être couper de l'ECU ou ne déconnecte pas le câble série avant la fin d'uploader.

IV. Test de calculateur d'Ecotrons

Après l'installation de kit d'Ecotrons dans la voiture et réglage des problèmes mécaniques, nous testons le calculateur d'Ecotrons pour obtenir des nouveaux résultants (Figure 97).

Figure 97: Test du calculateur Ecotrons

1. Résultat de consommation de voiture par ECU d'Ecotrons

Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus à l'aide des tests faite par le calculateur d'Ecotrons. Les trois première tests (N°1, N°2 et N°3) où le moteur **GX35** a été utilisé est bien roder. C'est le même moteur que l'équipe à utiliser pour sa participation en **2018** et en **2019** à Shell Eco marathon. Le meilleur résultat obtenu est **312.5 km/l**. Les quatre derniers tests : N°6 jusqu'au test N°9 où le nouveaux moteur **GX35** a été utilisé. Son couple est plus fort, c'est-à-dire qu'il a besoin d'énergie pour fonctionner. D'après ces tests le meilleur résultat obtenu est **244 km/l** (Tableau 5).

Test N°	Record d'OPTIMAR	Les pannes
N° 1 (25/3/2021)	190 Km/L	Courroie
N° 2 (27/3/2021)	300 Km/L	-----
N° 3 (29/3/2021)	312.5 Km/L	Interrupteur
N° 4 (06/4/2021)	-----	Moteur – pièce démarreur
N° 5 (30/4/2021)	-----	Direction
N° 6 (06/5/2021)	186 Km/L	-----
N° 7 (07/5/2021)	222.5 Km/L	-----
N° 8 (09/5/2021)	244 Km/L	-----
N° 9 (10/5/2021)	225 Km/L	-----

Tableau 5: Résultat de consommation de voiture par ECU d'Ecotrons

2. Comparaison du résultat avec celle du Shell Eco marathon 2019

La dernière participation de l'équipe de polytechnique à la compétition de Shell Eco marathon est en 2019 à London. La figure ci-dessous représente l'image de voiture OPTIMAR au Shell Eco-Marathon.

Figure 98: Voiture OPTMAR au Shell Eco-Marathon:

Le prototype OPTIMAR a pris la troisième place au niveau africain, la première au Maroc et la 36ème au niveau européen parmi les 180 équipes participant aux voitures écologiques Shell Eco Marathon. Le prototype a parcouru 171,2 km avec un seul litre du carburant (voire la Figure 20) [6]. À l'aide des problèmes mécaniques résolus et des fuites de carburant dans le circuit qui a été réglée qui influençait sur la consommation de voiture. De plus, l'optimisation qui a presque doubler le score de 171 km/l à 312.5 km/l. Toutes ces résultats permettent de laisser le prototype OPTIMAR d'être classé le premier parmi les équipes marocaines et le 2^{ème} parmi les équipes africaines, et le 32^{ème} parmi 160 équipes qualifiées à rentrer en circuits.

V. Problèmes du calculateur d'Ecotrons

Le premier problème que nous avons constaté au niveau du calculateur d'Ecotrons est le mauvais fonctionnement de la sonde d'oxygène (sonde Lambda), qui joue un rôle très important dans le contrôle de la quantité du carburant injectée (rôle de la boucle fermée). En effet, lors de l'analyse des données, nous constatons que le lambda est fixé sur 1 ($V_{\text{lambda}} = 0.45V$) bien que le moteur a déjà démarré pendant une période considérablement longue. Alors que, le signal convenable doit être comme celui indiquée dans la figure 99. Le deuxième problème est l'impossibilité d'ajouter ou de supprimer un capteur, car nous n'avons pas l'accès à l'algorithme de fonctionnement du calculateur d'Ecotrons.

Figure 99: Signal de sortie de capteur d'oxygène [20]

CONCLUSION

Le calculateur est considéré comme une boîte noire. Malgré l'étalonnage des variables, nous n'avons pas l'accès à l'algorithme de fonctionnement de calculateur. De ce fait, nous ne pouvons pas savoir comment les données sont traitées et transmises de la part des capteurs, ce qui complique l'utilisation de ce calculateur et ce qui nous oblige à créer notre calculateur.

Dans le chapitre suivant, nous proposons un algorithme d'injection pour le moteur HONDA GX35, après quoi l'algorithme est implémenté sur une architecture basée sur Arduino.

Chapitre IV. Optimisation de la consommation sur le calculateur à base d'Arduino

Introduction

Optimiser la consommation de carburant du moteur HONDA GX35 nécessite une compréhension de son principe de fonctionnement. Ceci et afin de déterminer l'instant des deux étapes nécessaires au démarrage du moteur à savoir: l'instant d'admission pour faire l'injection du carburant et l'instant d'allumage.

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressé à définir la position du point mort haut (PMH) dans le moteur GX35, ce qui est important pour l'ECU afin de déterminer les deux instants mentionnés ci-dessus. Puis, nous déterminerons exactement la quantité de carburant dont le moteur a besoin à chaque combustion pour être optimal (14 g d'air pour 1 g de carburant). Enfin, nous comparerons les résultats obtenus par notre propre ECU basé sur Arduino avec les résultats obtenus lors de la dernière participation de la voiture OPTIMAR au Shell Eco-marathon.

I. Point mort haut (PMH) de moteur GX35

1. Définition de PMH

Le point mort haut du moteur, souvent abrégé en PMH, est le moment où le piston est au point le plus haut de son mouvement dans le cylindre. C'est aussi le moment où le volume de la chambre de combustion est le plus faible et où la pression est la plus élevée, juste avant la combustion du mélange air/carburant. La figure 100 représente ce point [27].

Figure 100: Point mort haut du moteur [27]

2. Point mort haut de moteur HONDA GX35

Pour trouver le point mort haut du cylindre, il suffit d'enlever la bougie et glisser un tournevis dans le trou de la bougie. En faisant tourner le volant moteur, le cylindre bougera en remontant. PMH est définie quand le cylindre commence juste à redescendre.

En partant de ce qui précède, le piston du moteur GX35 atteint le point mort haut lorsque le pôle S est perpendiculaire à la flèche bleue comme la figure 101 présente.

Figure 101: Point mort haut du moteur HONDA GX35

3. Moment d'allumage et d'injection dans le moteur GX35

À partir du cycle du moteur quatre temps, qui en déjà définie dans le chapitre II et qu'est représenté par la figure 102, nous remarquons que la soupape d'admission s'ouvre après le passage du piston par le point mort haut (PMH), et la bougie d'allumage crée une étincelle qui va enflammer les gaz comprimés dès que le piston est arrivé au point mort haut (PMH).

Figure 102: Cycle quatre temps de moteur thermique

Dans un cycle à quatre temps, il existe deux types de PMH, mais comment peut-on distinguer entre le **PMH** pour l'allumage et le **PMH** pour l'injection ?

a. Allumage

L'allumage est le mécanisme amorçant la combustion du mélange gazeux comprimé présent dans la chambre de combustion de cylindre.

On rencontre deux systèmes d'allumage :

- **Allumage autonome par volant magnétique (figure 103).**
- **Allumage par batterie (figure 104).**

Chacun de ces systèmes dispose d'une solution technique permettant d'ouvrir le circuit primaire :

- **Ouverture par rupteur mécanique : allumage classique.**

Figure 103: Bobine allumage moteur HONDA GX35

- **Ouverture par interrupteur électronique : allumage électronique.**

Figure 104: Allumage électronique par l'ECU

À propos du PMH d'allumage pour le moteur GX35, nous ne sommes pas intéressés par le premier PMH ou le second, car nous avons utilisé l'allumage classique qui se caractérise par :

- Allumage autonome ;
- Ne consomme pas de batterie ;
- Plus précis.

b. Injection

L'injecteur est un dispositif d'alimentation des moteurs à combustion, qui permet de diriger le carburant (directement ou légèrement en amont) dans la chambre de combustion.

Au PMH proposé de l'injection pour le moteur GX35, l'utilisation d'un seul capteur à effet hall n'est pas suffisante, car il ne permet que de détecter le point mort haut du moteur. Il faut, donc, un autre capteur qui permet de détecter le moment d'ouverture de la soupape d'admission.

Le capteur de pression absolue (MAP) mesure la pression de l'air dans l'admission du moteur. Si l'ECU détecte une chute de pression dans l'admission du moteur, il enregistrera le PMH précédent comme le point mort haut de l'injection.

La figure 105 représente l'installation proposée du capteur à effet Hall., Cette installation permettra à l'ECU d'avoir suffisamment de temps pour effectuer l'injection et assurer également l'homogénéité du mélange pour une puissance très élevée et une faible teneur en polluants.

Figure 105: Installation proposée du capteur à effet Hall

II. Lecture des données des capteurs par Arduino

Les mesures provenant des différents capteurs du moteur doivent être adaptées afin de pouvoir les traiter par l'Arduino. Il est également important que les entrées de mesure soient de haute impédance afin que la mesure ne soit pas modifiée. C'est pourquoi des contrôleurs de tension sont utilisés pour les mesures analogiques 0-5V, pour cela les capteurs sont alimentés en 5V.

1. Pression d'air

Pour obtenir des informations sur la quantité d'air entrant dans le moteur, nous pouvons utiliser un capteur de pression (MAP). Le capteur de pression fournit une tension de sortie allant de 0 à 5V en fonction de la pression de l'air à l'admission (voir la figure 43).

La tension de sortie réelle du capteur MAP est comprise entre 0,5 V et 4,9 V. La tension supérieure et inférieure est réservée à des fins de diagnostic. Cela signifie que si vous voyez

une tension du capteur MAP inférieure à 0,5 V ou supérieure à 4,9 V, il y a un problème avec les connexions de fils où le capteur est court-circuité.

a. Étalonnage des capteur MAP

La sortie des MAP se traduit par une relation linéaire entre la pression d'aspiration et la tension de sortie qui correspond à l'équation suivante: **Pression = tension * gradient + offset**

$$P = U * VAL_PmapGrd + VAL_PmapOfs$$

Avec :

P : pression du capteur Map mesurée (hPa);

U : tension de sortie du capteur Map;

VAL_PmapGrd : "gradient pour les caractéristiques du capteur de pression collecteur" (hPa);

VAL_PmapOfs : "offset pour les caractéristiques du capteur de pression d'admission" (hPa).

Selon la fiche technique de capteur nous trouvons que :

$$\begin{aligned} VAL_PmapGrd &= 188.641(\text{hPa}) \\ VAL_PmapOfs &= 105.664(\text{hPa}) \end{aligned}$$

b. Code en langage C d'IDE d'Arduino

Pour traduire la sortie du capteur MAP en pression par Arduino, nous utilisons le code indiqué dans La figure ci-dessous :

```
void MAP_compt ()
{
  float S_MAP = analogRead(MAP_Pin);
  float Vout = S_MAP * (5 / float(1023));
  P_MAP = (Vout * 188.641) + 105.664;
}
```

Figure 106: Code en langage C d'IDE d'Arduino pour le capteur MAP

a. Test de la précision de capteur

La pression mesurée par le capteur MAP est la pression atmosphérique (**1 atm = 1 013,25 hPa**) (Figure 107). Alors, le capteur est presque précis (Précision de 99.32 %).

Figure 107: Test de la précision de capteur MAP

2. Température de moteur

La température du moteur est mesurée par une résistance NTC (résistance à coefficient de température négatif) fixée sur la culasse du moteur. Le capteur de température fournit une tension de sortie allant de 0 à 5V en fonction de la température du moteur.

Cette information est utilisée par le processeur pour modifier la quantité d'essence à injecter en fonction de la température du moteur.

a. Étalonnage de capteur ECT

Pour faire l'étalonnage de capteur ECT, nous allons utiliser la Loi suivante :

$$R_{CTN} = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298.15}\right)}$$

b. Code en langage C d'IDE d'Arduino

Pour traduire la sortie du capteur ECT en température par Arduino, nous utilisons le code indiqué dans La figure ci-dessous :

```

void ECT_compt ()
{
  S_ECT = analogRead(ECT);
  V = S_ECT * (5 / float(1023));
  R= (1000*V) / (5-V); // 1000 est la valeur de la résistance utilisée
  Temp_K = 1/((1/298.15)+(log(R/R0)/B ));
  Temp_C = Temp_K - 273.15; // Conversion la température kelvin en Celsius
}

```

Figure 108: Code en langage C d'IDE d'Arduino pour le capteur ECT

Figure 111: Signal de sortie du capteur d'oxygène [20]

a. Code en langage C d'IDE d'Arduino

Pour lire la sortie de la sonde Lambda par Arduino, nous utilisons le code indiqué dans la figure ci-dessous :

```
void Lambda_compt ()
{
  S_Lambda = analogRead(Lambda_Pin);
  V_Lambda = S_Lambda * ( 5 / float(1023));
}
```

Figure 112: Code en langage C d'IDE d'Arduino pour le capteur à effet Hall

5. Papillon des gaz

La position du papillon est mesurée par un capteur appelé TPS. Ceci est fourni par la tension VREF (5V) la tension de sortie est proportionnelle à la position du papillon allant de 0V à VREF (voir la figure 46).

Le calculateur utilise cette valeur pour voir si le conducteur accélère ou décélère afin qu'il puisse ensuite enrichir ou réduire le mélange air/carburant.

a. Code en langage C d'IDE d'Arduino

Pour lire la sortie du capteur TPS par Arduino, nous utilisons le code indiqué dans la figure ci-dessous :

```
void TPS_compt ()
{
    float S_TPS = analogRead(TPS_Pin);

    V_TPS = S_TPS * (5 / float(1023));
}
```

Figure 113: Code Arduino pour le capteur TPS

III. Quantité de carburant à injecter

Le fonctionnement d'un moteur à essence nécessite la fourniture d'un mélange air-carburant dans des proportions bien définies. Une combustion complète idéale est obtenue avec un rapport air/carburant de 14,7 g/1 g. Ce paramètre est également appelé "rapport stœchiométrique".

1. Volume de moteur et type d'injecteur utilisé

Le moteur que nous utilisons dans ce projet est HONDA GX35. Le volume du cylindre est de **35 cc**, et l'injecteur utilisé pompant **38 grammes** par minute à une pression de **3 bars**.

La figure ci-dessous représente l'image de cylindre du moteur GX35 :

Figure 114: Image de cylindre de HONDA GX35

La figure ci-dessous représente l'image de l'injecteur que nous avons utilisé.

Masse volumique de l'air sec ρ
en fonction de la température T

T en °C	ρ en kg/m ³	T en °C	ρ en kg/m ³
- 10	1,341	+ 40	1,127
- 5	1,316	+ 45	1,109
0	1,293	+ 50	1,092
+ 5	1,269	+ 55	1,076
+ 10	1,247	+ 60	1,060
+ 15	1,225	+ 65	1,044
+ 20	1,204	+ 70	1,029
+ 25	1,184	+ 75	1,014
+ 30	1,164	+ 80	1,000
+ 35	1,146	+ 85	0,986

Figure 117: Masse volumique en fonction de la température [28]

Selon les deux figures précédentes, le volume de 14.7 g d'air à la température 25 C° est égale à :

$$MV = 1.184 \text{ kg/mc} = 0.001184 \text{ g/cc}$$

$$V (14.7\text{g}) = 14.7 / 0.001184 = 12415.54 \text{ cc}$$

La relation précédente de R1 devenir :

$$12415.54 \text{ cc} \longrightarrow 1 \text{ g de carburant} \quad (R2)$$

Selon la règle de trois, la quantité du carburant à injecter dans l'admission d'un cylindre de moteur GX35 pour une combustion complète et idéale est **0.0028 g**.

$$\begin{array}{l} 12415.54 \text{ cc} \longrightarrow 1 \text{ g de carburant} \quad (R2) \\ 35 \text{ cc} \longrightarrow 0.0028 \text{ g de carburant} \end{array}$$

Selon la règle de trois, le temps d'activation de l'injecteur pour injecter 0,0028g du carburant est de **4,45ms**.

$$\begin{array}{l} 38 \text{ g} \longrightarrow 60\ 000 \text{ ms} \\ 0.0028 \text{ g} \longrightarrow 4.45 \text{ ms} \end{array}$$

IV. Organigramme de l'algorithme d'injection

La figure ci-dessous représente l'organigramme de l'algorithme d'injection proposer pour l'optimisation de la consommation du carburant dans HONDA GX35.

Figure 118: Organigramme de code d'injection propose pour HONDA GX35

V. Calculateur de moteur HONDA GX35 à base d'Arduino

1. Schéma bloc de calculateur à base d'Arduino

Le calculateur d'injection à base d'Arduino, que nous avons réalisé, est composé de quatre blocs (Figure 119):

- 1) Un bloc de captage ;
- 2) Un bloc d'alimentation ;
- 3) Un bloc d'injection ;
- 4) Un bloc de traitement.

Figure 119: Schéma bloc de calculateur à base d'Arduino

2. Arduino MEGA comme calculateur

La carte Arduino Méga 2560 est une carte microcontrôleur basée sur un ATmega 2560. Elle contient tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du microcontrôleur. Pour l'utiliser et la faire fonctionner, il suffit de la connecter à un ordinateur avec un câble USB (Figure 120).

Figure 120: Carte Arduino Méga 2560

a. Partie matérielle

En général, tout module électronique, possédant une interface de programmation, est toujours basé dans sa construction sur un circuit programmable ou plus...Le tableau ci-dessous représente sa caractéristique.

Microcontrôleur	ATMEGA2560
Tension de fonctionnement	5V
Tension d'alimentation	7 à 12V
Broches E/S numérique	54 (dont 14 disposent de sortie PWM)
Broches d'entrées analogiques	16
Vitesse d'horloge	16 MHz
Mémoire programme Flash	25 6KB dont 8 KB utilisés en boot loader
Mémoire SRAM	8 KB
Mémoire EEPROM	4 KB

Tableau 6: Constitution de la carte Arduino Méga 2560

b. Calculateur à base d'Arduino Méga

La réalisation du calculateur à base d'Arduino nécessite d'utiliser une entrée-sortie de 20 pins pour être compatible avec le kite d'injection d'écotone (Figure 121).

Figure 121: Connecteur du calculateur de 20 pins

La figure ci-dessous représente le calculateur que nous avons réalisé à base d'Arduino Méga.

Figure 122: Calculateur à base d'Arduino Méga

c. Commande de l'injecteur

La commande de l'injecteur sert à activer ou désactiver un MOSFET (IRF740). Celui-ci laissera passer ou bloquer le courant passant à travers l'injecteur. Le signal de commande vient des ECU. Il s'agit d'un signal 0-5V. En cas de court-circuit du MOSFET en entrée, la résistance de 1k ohm est brancher afin de limiter le courant sortant des ECU à 5mA (Figure 123) [29].

Figure 123: MOSFET IRF740 utilisé pour contrôler l'injecteur [29]

d. Résultat de la consommation de la voiture par ECU d'Arduino Méga

Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus à l'aide des tests, N°10, N°11 et N°12, effectués par la calculatrice en bas d'Arduino Méga. Le meilleur résultat obtenu est de 400 km avec un seul litre de carburant.

Test N°	Record d'OPTIMAR	Les pannes
N° 10 (28/6/2021)	342 Km/L	-----
N° 11 (29/6/2021)	371 Km/L	-----
N° 12 (29/6/2021)	400 Km/L	-----

Tableau 7: Résultat de la consommation de la voiture par ECU d'Arduino Méga

3. Utilisation d'Arduino DUE comme calculateur

La carte Arduino Due est la première carte Arduino basée sur une architecture ARM 32 bits. Habituellement, les cartes Arduino sont basées sur une architecture ATmega 328. Elle héberge un microcontrôleur Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3. Cette carte possède 54 entrées/sorties numériques (dont 12 peuvent être utilisées pour une sortie PWM), 12 entrées analogiques, 4 ports série UART, une horloge à 84 MHz (Figure 124).

Figure 124: Carte Arduino DUE

a. Avantages du microcontrôleur ARM Cortex-M3

Le Cortex-M3 propose plus de performance que les habituels microcontrôleurs 8bits que l'on trouve sur les autres cartes Arduino. En particulier, l'ARM Cortex-M3 de la carte Arduino Due permet :

- Un noyau 32 bits qui autorise des opérations sur 4 octets dans un seul cycle d'horloge ;
- Une vitesse d'horloge de la CPU de 84Mhz ;
- 96 Ko de SRAM ;
- 512 Ko de mémoire Flash pour le code ;
- Un contrôleur DMA qui peut soulager la CPU lors des tâches intensives en mémoire.

b. Calculateur à base d'Arduino DUE

La figure ci-dessous représente le calculateur que nous avons réalisé à base d'Arduino Due :

Figure 125: Calculateur à base d'Arduino DUE

c. Commande de l'injecteur

Le contrôle de l'injecteur est utilisé pour activer ou désactiver un MOSFET (IRF740). Ce MOSFET a besoin d'une tension supérieure ou égale à 5 V pour fonctionner, alors que l'Arduino Due à une tension de sortie égale à 3,3 V. Il est donc nécessaire d'utiliser un amplificateur opérationnel pour amplifier le signal de sortie pour piloter l'injecteur à travers le MOSFET IRF740 (Figure 126) [30].

Figure 126: Amplificateur opérationnel UA741CN [30]

Pour cette raison, nous utilisons un montage amplificateur non-inverseur à base d'amplificateur (741) de gain qui est calculé par la relation suivante $\text{Gain} = (R2 / R1) + 1$ avec 8.2K pour R2 et 10K pour R1. Le gain est donc de **1.82** (Figure 127).

Montage en amplificateur non-inverseur :

Figure 127: Amplificateur opérationnel UA741CN de gain 1.82

d. Résultat de la consommation de la voiture par ECU d'Arduino Méga

Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus à l'aide des tests, N°13, N°14 et N°15, faites par le calculateur à base d'Arduino Due. Le meilleur résultat obtenu est 490 km avec un seul litre de carburant.

Test N°	Record d'OPTIMAR	Les pannes
N° 13 (08/7/2021)	430 Km/L	-----
N° 14 (09/7/2021)	435 Km/L	-----
N° 15 (10/7/2021)	490 Km/L	-----

Tableau 8: Résultat de consommation de la voiture par ECU d'Arduino DUE

4. Comparaison du résultat avec celle de Shell Eco marathon 2019

Le meilleur résultat obtenu par les deux calculateurs précédents est 490 km avec un seul litre de carburant. Ceci est due au performance de l'Arduino DUE qui est plus puissant par rapport à Arduino Méga. Le score de 2019 est presque triplé de 171 km/L à 490 km/l. Ces résultats permettent de classer le prototype OPTIMAR le premier sur les équipes marocaines et le premier sur les équipes africaines, et 27^{ème} sur 160 équipes qualifiées à rentrer en circuits (voir la Figure 20) [6].

Remarque :

Nous notons que le calculateur basé sur Arduino DUE offre une bonne consommation par rapport au calculateur basé sur Arduino Méga, même s'ils implémentent tous les deux le même algorithme d'injection. Cette différence de résultat est causée par le type du processeur intégré dans chaque carte, ainsi que par la fréquence d'horloge.

CONCLUSION

En se basant sur les axes de ce chapitre qui présentent les codes du lecteur des données des capteurs par Arduino, ainsi que l'algorithme d'injection du moteur HONDA GX35, nous pouvons maintenant exploiter ce qui précède pour réaliser un calculateur moteur HONDA GX35 basé sur un FPGA. Cet axe sera l'intérêt du prochain chapitre.

Chapitre V. Optimisation de la consommation sur le calculateur à base de la FPGA

Introduction

Les FPGA (Field Programmable Gate Arrays) sont des composants entièrement reconfigurables, ce qui leur permet d'être reprogrammés à volonté afin d'accélérer considérablement certaines phases de calcul. L'avantage de ce type de circuit est sa grande flexibilité qui permet de les réutiliser à volonté dans différents algorithmes en un temps très court. Les progrès de ces technologies permettent de réaliser des composants plus rapides et plus intégrés, ce qui permet de programmer des applications importantes. Cette technologie permet la mise en œuvre d'un grand nombre d'applications. Elle offre une solution de mise en œuvre matérielle à faible coût pour les petites entreprises pour lesquelles le coût de développement d'un circuit intégré spécifique implique un investissement trop lourd [31].

Le FPGA ne dispose pas d'un convertisseur analogique-numérique. Pour résoudre ce problème, dans la première étape, nous utiliserons la carte Arduino pour lire les données des capteurs analogiques comme MAP, TPS, LAMBDA et ECT. Dans la deuxième étape, nous envoyons les données dans un bus de 10 bits afin que le FPGA puisse faire ses calculs et injecter la quantité de carburant nécessaire pour la HONDA GX35.

I. Choix du matériel

Afin d'implémenter les algorithmes développés de notre projet, plusieurs solutions numériques peuvent être utilisées comme cibles. Les cartes FPGA des familles XILINIX et ALTERA. Les FPGA présentent dans le domaine du traitement du signal plusieurs avantages en termes de programmabilité, de rapidité ou encore de parallélisme d'architecture qui offrent par conséquent un traitement plus aisé des différents signaux conduisant l'obtention d'une information de meilleure qualité. De plus, la possibilité d'implémenter plusieurs algorithmes sur un seul circuit, ainsi que les circuits FPGA offrent une plus grande disponibilité de mémoire et se caractérisent également par leur grande capacité de calcul rendant le temps de calcul négligeable malgré la complexité des algorithmes à implémenter.

Il existe une grande variété de cartes FPGA qui diffèrent les unes des autres par de nombreuses caractéristiques, notamment : le coût, la fiabilité, la densité d'intégration des circuits logiques, la fréquence d'horloge maximale, le nombre de ports d'entrée/sortie et le délai de mise sur le marché. Après plusieurs études sur différents circuits FPGA, nous avons constaté que la carte ALTERA Cyclone IV EP4CE6 est plus compatible avec le traitement déjà proposé. La figure ci-dessous montre les composants de cette dernière.

Figure 128: Interface périphérique de la carte ALTERA Cyclone IV EP4CE6 [32]

Pour transmettre les données analogiques provenant des capteurs, il nous faut un convertisseur analogique-numérique. Cependant, peu d'entre elles sont disponibles sur le marché local (Agadir), à savoir les PIC, les cartes Arduino Uno et Méga. Nous avons choisi Arduino Méga dans laquelle le convertisseur analogique-numérique est intégré, ainsi qu'un nombre suffisant d'entrées/sorties numériques, malgré que la fréquence d'horloge soit faible (16 MHz) par rapport à FPGA (50 MHz).

II. Choix du logiciel

Il existe plusieurs logiciels pour compiler les descriptions VHDL. Nous avons donc choisi de travailler avec QUARTUS II pour exécuter nos algorithmes, car il est le plus compatible avec le type de FPGA de la famille ALTERA. Quant à la simulation, nous avons utilisé le simulateur ModelSim pour vérifier et visualiser les résultats.

1. Quartus II

Pour présenter Quartus II, nous pouvons dire que c'est un logiciel d'aide à la conception, créé par la société ALTERA, dans lequel nous assurons la gestion totale d'un flux de conception FPGA. En effet, il permet de faire des descriptions matérielles d'architectures basées sur le langage VHDL ou Verilog. Sinon, nous utilisons le langage graphique pour les simuler, les compiler, les exécuter et les implémenter sur un circuit reprogrammable. Le but du logiciel Quartus II est donc d'examiner les codes et les graphiques afin d'implémenter le FPGA. La figure ci-dessus représente l'interface graphique de logiciel [33].

Figure 129: Capture d'écran de la plate-forme Quartus II et le logo de Quartus II

L'interface graphique du logiciel Quartus II contient 4 éléments essentiels tels que (Figure 131) :

1. Liste des fichiers contenus dans le projet : dans cette fenêtre, nous avons trouvé tous les fichiers de projet, c'est-à-dire tous les codes VHDL du bloc.
2. Tâches en cours (progression de la compilation) : cette fenêtre a pour but d'afficher les pourcentages et les étapes de la compilation du projet.
3. Messages lors de la compilation : cette fenêtre apparaît pour afficher les messages lors de la compilation tels que les erreurs (erreurs de syntaxes, erreurs logiques, erreurs de compilations) et aussi les avertissements.
4. Barre d'outils principale : cette partie contient plusieurs outils comme ceux de départ et de stoppage de compilation, et d'affichage des graphes de conception.

Figure 130: Eléments d'interface Quartus II

2. ModelSim

ModelSim, réalisé par Mentor Graphics, est un simulateur simple et économique qui offre une grande capacité de simulation dans l'intérêt de développer et de vérifier plusieurs langages de description de matériel (HDL) notamment : Verilog, VHDL et SystemC. La figure ci-dessous représente logo de logiciel [20].

Figure 131: Capture d'écran du logo ModelSim

L'interface du simulateur ModelSim contient 3 blocs essentiels :

1. Le premier bloc, baptisé « Library » contient par défaut une liste des bibliothèques prédéfinies dans le logiciel.
2. Le deuxième c'est le bloc « objets », il contient les signaux d'entrées et des sorties ainsi les constantes utilisées dans la description VHDL.
3. Le bloc « Wave » renferme l'affichage graphique des chronogrammes des signaux de l'architecture.

La figure suivante représente une capture d'écran d'interface graphique ModelSim :

Figure 132: Eléments d'interface ModelSim

III. Schéma bloc de calculateur à base d’FPGA

Le calculateur de l'injection à base du FPGA que nous avons réalisé est composé de six blocs qui sont illustrés dans la figure 134 :

- 1) **Un bloc d'alimentation**
- 2) **Un bloc de captage**
- 3) **Un bloc de CAN (Arduino)**
- 4) **Bus de communication**
- 5) **Un bloc de traitement (FPGA)**
- 6) **Un bloc d'injection**

Figure 133: Eléments du schéma bloc du calculateur à base de la FPGA

1. Bloc d'alimentation

Le bloc d'alimentation se compose de deux composants principaux, une alimentation (batterie) et un hacheur LM2596 dc-dc qui abaisse une tension continue dans une plage entre 4 et 40V. Il génère une tension de sortie entre 1,25 V et 37 V (Figure 135).

Figure 134: Image du hacheur LM2596 dc-dc

a. Alimentation de l'Arduino Méga

L'Arduino méga possède 3 entrée d'alimentation (Figure 136) qui sont :

- 1) Connecteur USB : tension d'alimentation est 5V ;
- 2) Le jack : tension d'alimentation est 7V-12V ;
- 3) VIN : tension d'alimentation est 6V-20V.

Figure 135: Entrées d'alimentations de l'Arduino Méga

Dans ce projet, nous avons utilisé le jack comme entrée d'alimentation de l'Arduino Méga, pour cela nous réglons la sortie d'hacheur LM2596 sur une tensions de 7.5V.

b. Alimentation d'FPGA

La carte ALTERA Cyclone IV EP4CE6 utilisée dans ce projet contient deux sources d'alimentation (Figure 137) qui sont :

- 1) Connecteur USB : tension d'alimentation est 5V ;
- 2) Le jack : tension d'alimentation est 5V.

Figure 136:Entrées d'alimentations de la FPGA

Dans ce projet, nous avons utilisé le jack comme entrée d'alimentation d'FPGA. Pour cela, nous réglons la sortie du hacheur **LM2596** sur une tension de 5V.

2. Bloc de captage

Dans ce bloc, nous pouvons distinguer deux types de capteurs différents :

- 1) Des capteurs analogiques qui génère des signaux analogiques dans la sortie (MAP, ECT, TPS, et Lambda) ; La figure ci-dessous représente la forme du signal analogique.

Figure 137: Forme du signal analogique [35]

- 2) Des capteurs numériques qui génère des impulsions (deux états logiques 5 V = 1 logique et 0 V = 0 logique), comme le capteur à effet Hall (Figure 139).

Figure 138: Forme du signal numérique [35]

Les quatre capteurs de sortie analogiques sont les entrées de la carte Arduino, qui permettent aux données capturées d'être converties de l'analogique en numérique après que ces données soient transmises au FPGA pour le calcul. Par contre, les données du capteur à effet Hall sont utilisées directement à partir de la FPGA.

3. Bloc du CAN (Arduino)

La carte Arduino Méga possède 16 entrées analogiques : (A0, A1, ..., A15) (Figure 140). Les entrées analogiques se comportent comme un voltmètre. La carte mesure la tension entre le fil connecté à l'entrée analogique et la masse (broche GND).

Cette tension mesurée est une grandeur analogique, qui doit être convertie en grandeur numérique pour pouvoir être utilisée par la carte Arduino.

Figure 139: Entrées analogiques de l'Arduino Méga

Les cartes Arduino contiennent un convertisseur analogique-numérique (CAN) 10 bits. Il permet de convertir le signal analogique en un signal numérique (figure 141).

Figure 140: Principe de CAN

Le convertisseur analogique-numérique Arduino 10 bits va convertir la tension d'entrée comprise entre 0 et la tension de fonctionnement (5V) en valeurs entières comprises entre 0 et 1023, soit $(2^{(10-1)}) = 1023$ comme le tableau ci-dessous représente.

Pour une tension d'entrée	Résultats du CAN
0 V	0
0,0049 V	1
0,0098 V	2
....
5 V	1023

Tableau 9: Résolution de la carte Arduino Méga 2560

Sur l'Arduino Méga, nous avons une résolution de $5V/1024 = 0,0049V$ par unité (Voir tableau ci-dessus). Pour lire une entrée analogique, il faut utiliser la fonction **analogRead ()**. Pour connaître la tension mesurée sur les entrées analogiques compte tenu de la valeur renvoyée par CAN, il faut utiliser la relation suivante : **Tension = (valeur retournée par le CAN x 5) / 1023**.

La fréquence d'échantillonnage de l'Arduino Méga est **50 kHz**.

4. Bus de communication

La communication entre Arduino et FPGA est une communication parallèle qui se déroule en 18 bits (Figure 142). La transmission parallèle consiste à envoyer les informations sur plusieurs canaux simultanément. Cela contraste avec la transmission série où l'information doit être coupée avant de l'envoyée (car il y a moins de lignes de communication disponibles que les bits nécessaires pour transmettre l'information).

Figure 141: Bus de communication entre Arduino et FPGA

Le bus de communication entre les deux cartes se compose de 18 bits qui sont :

❖ Dix bits de données

Pour plus de précision dans le transfert des données entre Arduino et FPGA, nous avons utilisé dix bits de données car l'Arduino dispose d'un convertisseur analogique-numérique (ADC) 10 bits. CAN peut convertir la tension d'entrée entre 0 et la tension de fonctionnement (5V) en entier des valeurs comprises entre 0 et 1023.

❖ Deux bits de demande

Nous avons choisi deux bits de demande car nous avons quatre capteurs. Donc, quatre données que l'Arduino envoie à FPGA (MAP, ECT, Lambda, TPS).

❖ Bits de validation

Le bit de validation est utilisé par Arduino pour informer FPGA que les données demandées sont prêtes à recevoir.

❖ Les quatre bits E0, E1, E2, E3

Nous avons utilisé les quatre bits E0, E1, E2 et E3 pour plus de précision. Lorsque Arduino envoie les premières données du capteur, il mettra le 1 logique dans E0 et le 0 logique dans les autres et de même pour les autres capteurs.

❖ Bits d'acquittement

FPGA utilise les bits d'acquittement pour indiquer que la donnée demandée a été reçue ou non.

5. Bloc de traitement (FPGA)

À partir des données reçues par l'Arduino, le FPGA calcule la quantité du carburant suffisante à injecter pour fonctionner le moteur GX35.

Le niveau de tension de fonctionnement de la carte Arduino est égal à 5V. Lorsque nous mettons une sortie numérique à 1, nous envoyons un niveau de tension de 5 V et 0 V pour le niveau 0. Dans notre projet, nous utilisons également une carte FPGA, le niveau de tension utilisé par cette dernière est égal à 3.3 V. L'ES ne peut supporter une tension supérieure à 4 V (max). Donc si nous câblons directement une sortie Arduino avec une entrée FPGA, nous risquons de brûler le port FPGA. C'est pourquoi nous devons faire quelques modifications avant de connecter la carte FPGA à l'Arduino. Notre astuce pour réduire les niveaux de tension des sorties numériques est d'utiliser un simple diviseur de tension R/2R, comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 142: Diviseur de tension R/2R

Remarque :

La liaison de la FPGA vers Arduino (lier une sortie FPGA avec une entrée Arduino) est sécurisée et compatible (la tension 3.3V < 5V, et la logique 3.3V est compatible avec la logique 5V).

6. Bloc d'injection

La commande de l'injecteur sert à activer ou désactiver un MOSFET (IRF740). Ce MOSFET nécessite une tension supérieure ou égale à 5V pour qu'il puisse fonctionner. Par contre, FPGA comme l'Arduino Due à une tension de sortie égale à 3.3V. Alors, il 'est nécessaire d'utiliser un amplificateur opérationnel pour amplifier le signal de sortie pour commander l'injecteur par le MOSFET IRF740.

IV. Fréquence de communication entre FPGA et Arduino

1. La fréquence de communication

La fréquence de communication entre l'Arduino et la FPGA est égale à la fréquence nécessaire pour transmettre une seule donnée d'Arduino vers FPGA (fréquence=3.7KHz (T=32 ms)), et la fréquence de transmission de quatre données des capteurs analogique (MAP, ECT, Lambda, TPS) est 30.7 Hz (Figure 144).

Figure 143: Fréquence de communication

Mais le problème qui se pose la réponse de cette fréquence aux contraintes temporelles du moteur GX35 ?

La figure ci-dessous représente la courbe de la puissance du moteur GX35 en fonction de Rotation Per Minute (RPM).

Figure 144: Courbe de puissance de moteur GX35

Le régime maximum du moteur GX35 est **8500 tr/min**. L'injection est effectuée après chaque deux tours du volant moteur. Selon la règle de trois, nous constatons que l'injection doit se faire toutes les **14,7** millisecondes pour atteindre la vitesse maximale du GX35.

L'injection se fait par une fréquence de **71.4 Hz**. Par conséquent, pour respecter les contraintes temporelles du HONDA GX35, les données capturées par l'Arduino (MAP, TPS, ECT et Lambda) doivent être transmises à la FPGA à une fréquence supérieure à **72Hz**.

Remarque :

Pour résoudre ce problème, nous suggérons d'utiliser Arduino Due au lieu d'Arduino Méga car il a une fréquence d'horloge de 84 MHz et l'échantillonnage se fait à très haute fréquence de 500 kHz par rapport à Arduino Méga (50 kHz). Ou bien, l'utilisation des cartes FPGA dans lesquelles un convertisseur analogique numérique est intégré, par exemple la cartes Evo M51.

Les figures ci-dessous représentent l'image avant et arrière de la carte.

Figure 145: Face avant de la carte Evo M51

Figure 146: Face arrière de la carte l'Evo M51

2. Code Arduino de Main Loop de communication

Le code ci-dessous est pour la gestion de la communication entre Arduino et FPGA

```
void loop()
{
  //==== Activation le relais d'injection après une seconde=====
  if (( millis() - timeold ) > 1000)
  {
    digitalWrite(RELAY, HIGH);
  }
  myTime_0 = micros();
  //==== Lire les entrées de demande et l'acquittement =====
  DE0      = digitalRead(DE0_0);
  DE1      = digitalRead(DE1_1);
  ACK_1    = digitalRead(ACK);
  //===== MAP =====
  if (DE1 == 0 && DE0 == 0 && ACK_1 == 0){ // 0 ==> " 00 "
    DATA_10 = analogRead(MAP_Pin);
    DATA();
    digitalWrite(Valid,HIGH);
    digitalWrite(E0,HIGH);
  }
  //===== TPS =====
  else if (DE1 == 0 && DE0 == 1 && ACK_1 == 0){ // 1 ==> "01"
    DATA_10 = analogRead(TPS_Pin);
    DATA();
    digitalWrite(Valid,HIGH);
    digitalWrite(E1,HIGH);
  }
  //===== ECT =====
  else if (DE1 == 1 && DE0 == 0 && ACK_1 == 0){ // 2 ==> "10"
    DATA_10 = analogRead(ECT);
    DATA();
    digitalWrite(Valid,HIGH);
    digitalWrite(E2,HIGH);
  }
  //===== LAMBDA =====
  else if (DE1 == 1 && DE0 == 1 && ACK_1 == 0){ // 3 ==> "11"
    S_Lambda = analogRead(Lambda_Pin);
    V_Lambda = S_Lambda * ( 5 / float(1023));
    DATA_10 = int (V_Lambda * 1023);
    DATA();
    digitalWrite(Valid,HIGH);
    digitalWrite(E3,HIGH);
  }
  //===== Acquittement =====
  if ( ACK_1 == 1){
    digitalWrite(Valid,LOW);
    digitalWrite(E0,LOW);
    digitalWrite(E1,LOW);
    digitalWrite(E2,LOW);
    digitalWrite(E3,LOW);
    DATA_10 = 0;
    DATA();
    myTime_1 = micros();
    Serial.println(myTime_1-myTime_0);
  }
}
```

3. Code VHDL de communication

Le code ci-dessous est pour la gestion de la communication entre Arduino et FPGA.

```
if (rising_edge(PULSE_10MHZ)) then

    E00      := E0      ;
    E11      := E1      ;
    E22      := E2      ;
    E33      := E3      ;
    VALID_0  := VALID;
    Data_0   := Data   ;

    if(Reset='0') then
        Demand_0 := (others =>'0');
        ACK_0    := '0';
    end if;

    ===== MAP CAPTEUR =====
    ===== demand =====

    if ( EE0 = '1' and VALID_0 = '0' and EE1 = '0' and E00 = '0' and E11 = '0' and E22 = '0' and E33 = '0' ) then

        Demand_0 := "00"      ;
        ACK_0    := '0'      ;

    end if;

    ===== Lecture =====

    if ( EE0 = '1' and VALID_0 = '1' and E00 = '1' and EE1 = '0' ) then

        DATA_MAP_0 := Data_0      ;

        EE0      := '0'      ;
        EE1      := '1'      ;
        ACK_0    := '1'      ;

    end if;

    ===== TPS CAPTEUR =====
    ===== demand =====

    if ( EE1 = '1' and VALID_0 = '0' and E00 = '0' and E11 = '0' and E22 = '0' and E33 = '0' ) then

        Demand_0 := "01"      ;
        ACK_0    := '0'      ;

    end if;

    ===== Lecture =====

    if ( EE1 = '1' and VALID_0 = '1' and E11 = '1' and EE0 = '0' ) then

        DATA_TPS_0 := Data_0 ;

        EE1      := '0'      ;
        EE2      := '1'      ;
        ACK_0    := '1'      ;

    end if;

    ===== ECT CAPTEUR =====
```

```

if ( EE2 = '1' and VALID_0 = '0' and E00 = '0' and E11 = '0' and E22 = '0' and
E33 = '0' ) then

    Demand_0      := "10"      ;
    ACK_0         := '0'      ;

    end if;

----- Lecture -----

if ( EE2 = '1' and VALID_0 = '1' and E22 = '1' and EE1 = '0') then

    DATA_ECT_0   := Data_0 ;

    EE2           := '0'      ;
    EE3           := '1'      ;
    ACK_0         := '1'      ;

    end if;

----- LAMBDA CAPTEUR -----
----- demand -----

if ( EE3 = '1' and VALID_0 = '0' and E00 = '0' and E11 = '0' and E22 = '0'
and E33 = '0') then

    Demand_0      := "11"      ;
    ACK_0         := '0'      ;

    end if;

----- Lecture -----

if ( EE3 = '1' and VALID_0 = '1' and E33 = '1' and EE2 = '0') then

    DATA_Lambda_0 := Data_0      ;

    EE3           := '0'      ;
    EE0           := '1'      ;
    ACK_0         := '1'      ;

    end if;

-----

end if;

ACK      <=      ACK_0      ;
Demand   <=      Demand_0   ;

DATA_MAP <=      DATA_MAP_0 ;
DATA_TPS <=      DATA_TPS_0 ;
DATA_ECT <=      DATA_ECT_0 ;
DATA_Lambda <=  DATA_Lambda_0 ;

end process;

end MyC_Communication ;

```

V. Architecture FPGA de l'algorithme d'injection

L'architecture FPGA de l'algorithme d'injection du moteur HONDA GX35 est basée sur l'algorithme déjà vu dans le chapitre précédent.

1. Schéma bloc de l'architecture FPGA

L'architecture FPGA que nous avons utilisée dans ce projet se compose des onze blocs suivants (Figure 148) :

- 1) Bloc de la communication ;
- 2) Bloc d'horloge de période $T=0.27$ ms ;
- 3) Bloc MAP;
- 4) Bloc TPS;
- 5) Bloc ECT;
- 6) Bloc Lambda ;
- 7) Bloc des constantes ;
- 8) Bloc de Start ;
- 9) Bloc d'horloge de période $T= 32$ ms :
- 10) Bloc d'horloge de période $T=0.1$ ms :
- 11) Bloc d'injection.

Figure 147: Schéma bloc de l'architecture FPGA

➤ Bloc de la communication

Le bloc de communication est le bloc qui gère le processus de la demande et de la réception des données de l'Arduino. Il envoie chaque donnée à son propre bloc.

➤ Bloc d'horloge de période $T=0.27$ ms

Le bloc d'horloge de période $T = 0,27$ ms est l'entrée d'horloge du bloc de communication car la fréquence de communication entre FPGA et Arduino égale à **3,7 kHz**.

➤ Bloc MAP

Le bloc MAP permet de calculer la pression de l'air d'admission à l'aide de **10 bits** de données envoyées par le bloc de communication.

➤ Bloc TPS

Le bloc TPS calcule la tension du potentiomètre papillon en utilisant **10 bits** de données envoyées par le bloc de communication.

➤ Bloc ECT

Le bloc ECT permet de calculer la température de moteur à l'aide de **10 bits** de données envoyées par le bloc de communication.

➤ Bloc Lambda

Le bloc Lambda calcule la tension générée par la sonde lambda à partir de **10 bits** de données envoyées par le bloc de communication.

➤ Bloc des constantes

Le bloc des constantes permet de calculer des constantes utilisées dans le calcul de temps d'injection selon les données calculée dans les blocs précédents (MAP, ECT, TPS, Lambda).

➤ Bloc de Start

Le bloc de Start permet de calculer la quantité du carburant pour démarrer le moteur à partir de la température du moteur envoyées par le bloc de ECT.

➤ Bloc d'horloge de période T= 32 ms

Le bloc d'horloge de période **T = 32 ms** est l'entrée d'horloge du bloc d'injection qui peut être utilisée par le **process** qui calcule le temps d'injection car les quatre données des capteurs (MAP, TPS, Lambda, ECT) sont disponibles toutes les **32 ms (F = 30,7 Hz)**.

➤ Bloc d'horloge de période T= 0.1 ms

Le bloc d'horloge de période **T = 0.1 ms** est l'entrée d'horloge du bloc d'injection qui peut être utilisée dans le **process** d'injection.

➤ Bloc d'injection

Le bloc d'injection composé de deux processus. Le primaire permet de calculer le temps d'injection à partir des données des blocs président. Le deuxième permet d'activer ou désactiver l'injecteur.

2. RTL des blocs d'algorithme d'injection VHDL

La figure ci-dessous représente le RTL des blocs de codes VHDL.

Figure 148: RTL des blocs de codes VHDL

VI. Implémentation de l'architecture de l'algorithme d'injection sur la carte ALTERA Cyclone IV EP4CE6

A l'aide des axes précédents, nous avons réussi à réaliser une architecture FPGA qui permet de communiquer avec Arduino et de commander l'injecteur pour un bon fonctionnement du moteur HONDA GX35.

La puce FPGA d'Altera utilise une architecture basée sur la SRAM, et la caractéristique de la SRAM est la perte de données pendant les coupures de courant. Lorsque, nous utilisons JTAG pour configurer un fichier de configuration SRAM (.sof) dans une puce FPGA, ces données sont stockées directement dans la table de mappage de l'architecture SRAM. Par conséquent, après avoir éteint la puce, les données de la SRAM seront perdues.

Pour résoudre le problème de perte des données lorsque la carte est éteinte, il est nécessaire de mettre le programme en ROM puisque la plupart des ROM modernes sont en mémoire flash. La mémoire FLASH peut conserver les données après l'arrêt, de sorte que le programme d'arrêt peut être exécuté sans perte de données. Un exemple de travail pour expliquer cette méthode de programmation est illustré par la suite.

1. Démarrage de la compilation du projet

À ce stade, nous devrions compiler le programme en cliquant sur « Process » et sélectionner « Start compilation » avec succès si toutes les syntaxes sont correctes. Le résultat de la compilation devrait ressembler à ce qui suit (Figure 150):

Figure 149: Compilation du projet

2. Connexion de la logique d'entrée et de sortie définie aux broches réelles de la carte

Le Clic sur « Assignments » puis la sélection de « Pin Planner » permettre le travail sur l'image de la puce soit sur la table pour connecter les broches, mais le résultat devrait apparaître comme la capture d'écran de la figure suivante sur la table démontre:

Figure 150: Capture d'écran

Pour faire cette opération nous utilisons la figure ci-dessous qui représente tous les pins de la carte ALTERA Cyclone IV EP4CE6 :

RESET button	25		Digital tube	Pin number
FPGA_CLK	23		DIG1	133
			DIG2	135
Keys	Pin number		DIG3	136
KEY1	88		DIG4	137
KEY2	89		SEG0	128
KEY3	90		SEG1	121
KEY4	91		SEG2	125
			SEG3	129
Buzzer	Pin number		SEG4	132
beep	110		SEG5	126
			SEG6	124
Dial switch	Pin number		SEG7	127
ckey1	88			
ckey2	89			
ckey3	90		SDRAM	Pin number
ckey4	91		S DQ0	28
			S DQ1	30
LED	Pin number		S DQ2	31
led1	87		S DQ3	32
led2	86		S DQ4	33
led3	85		S DQ5	34
led4	84		S DQ6	38
			S DQ7	39
UART	Pin number		S DQ8	54
UART_TXD	114		S DQ9	53
UART_RXD	115		S DQ10	52
			S DQ11	51
IIC	Pin number		S DQ12	50
SCL	112		S DQ13	49
SDA	113		S DQ14	46
I2C_SCL	99		S DQ15	44
I2C_SDA	98			
PS2			S A0	76
PS_CLOCK	119		S A1	77
PS_DATA	120		S A2	80
			S A3	83
IR			S A4	68
IR	100		S A5	67
			S A6	66
VGA	Pin number		S A7	65
VGA_HSYNC	101		S A8	64
VGA_VSYNC	103		S A9	60
VGA_B	104		S A10	75
VGA_G	105		S A11	59
VGA_R	106			
			SD BS0	73
LCD 1602 12864	Pin number		SD BS1	74
LCD1_RS	141		SD LDQM	42
LCD2_RW	138		SD UDQM	55
LCD3_E	143			
LCD4_D0	142		SD_CKE	58
LCD5_D1	1		SD_CLK	43
LCD6_D2	144		SD_CS	72
LCD7_D3	3		SD_RAS	71
LCD8_D4	2		SD_CAS	70
LCD9_D5	10		SD_WE	69
LCD10_D6	7			
LCD11_D7	11			

Figure 151: Pins d'ALTERA Cyclone IV EP4CE6

3. Conversion du fichier .SOF au fichier .JIC

Pour programmer le fichier de conception dans le dispositif EPCS, un fichier .jic est nécessaire. Les étapes de conversion du fichier .sof généré par Quartus compile en .jic sont les suivantes :

- 1) Choisir « Convertir les fichiers de programmation » dans le menu Fichier de Quartus II (Figure 152).

Figure 152: Capture d'écran

- 2) Dans la fenêtre contextuelle, nous sélectionnons le type de fichier de la programmation JTAG "Indirect Configuration File (.jic)", le mode sélectionner Active Serial et le dispositif de configuration sélectionner EPCS16, comme la figure ci-dessous présente.

Figure 153: Capture d'écran

- 3) Après avoir cliqué sur l'option "Ajouter un périphérique (Add Device)", dans l'onglet contextuel, nous sélectionnons EP4CE6, puis nous cliquons sur OK, comme illustré dans les deux figures suivantes :

Figure 154: Add Device

Figure 155: Sélection d'EP4CE6

- 4) Après avoir cliqué sur OK, nous reviendrons à la page de configuration précédente. À ce stade, nous cliquons à nouveau sur "Données SOF", puis sur "Ajouter un fichier à droite", comme c'est illustré dans la figure suivante :

Figure 156: Capture d'écran

- 5) Dans la fenêtre pop-up, nous recherchons le fichier "MAP_INJECTION.sof" dans le dossier des fichiers de sortie et cliquons sur Ouvrir pour l'ajouter, comme le montre la figure suivante :

Figure 157: Capture d'écran

- 6) Après avoir cliqué sur Ouvrir, retournons à la page de configuration, nous cliquons sur le bouton Créer, comme le montre la figure suivante :

Figure 158: Capture d'écran

- 7) Après avoir cliqué sur le bouton Créer, le programme commence à convertir le fichier. Une fois la conversion réussie, une fenêtre d'invite réussie s'affiche, comme illustré dans la figure suivante :

Figure 159: Capture d'écran

Après avoir appuyé sur OK, nous fermons la fenêtre.

4. Écriture du fichier JIC dans le périphérique EPCS

Nous ouvrons le programme de téléchargement dans Quartus II, supprimons le fichier d'origine, ajoutons à nouveau le fichier **injection_GX35.jic** et vérifions la programmation / configuration, comme le montre la figure suivante :

Figure 160: Capture d'écran

Une fois l'installation terminée, nous cliquons sur démarrer (à condition que la carte de téléchargement et de développement soient correctement connectées), le programme commence à copier le firmware, le temps de copie total est d'environ 20 secondes.

Figure 161: Capture d'écran

Une fois la gravure terminée, le firmware est enregistré dans la puce de configuration, mais le FPGA ne peut pas exécuter le firmware pour le moment, car le firmware actuel est stocké dans la puce de configuration et non configuré dans le FPGA, il doit donc être exécuté par le FPGA, Pour cela, il suffit de démarrer les cartes FPGA après l'arrêt.

VII. Calculateur du moteur GX35 à base de la FPGA

1. Réalisation du calculateur

La réalisation d'un calculateur à base d'FPGA nécessite d'utiliser une entrée-sortie de 20 pins pour être compatible avec le kit d'injection d'Ecotone (Figure 163).

Figure 162: Connecteur du calculateur de 20 pins

La figure ci-dessous représente le calculateur réalisé à base de la FPGA.

Figure 163: Calculateur de HONDA GX35 à base de la FPGA

2. Résultat de la consommation de la voiture par ECU à base de la FPGA

Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus à l'aide des tests, N°16, N°17 et N°18, que nous avons fait par le calculateur à base de la FPGA. Le meilleur résultat obtenu est 402 km avec un seul litre du carburant.

Test N°	Record d'OPTIMAR	Les pannes
N° 16 (10/7/2021)	207 Km/L	-----
N° 17 (28/7/2021)	332 Km/L	-----
N° 18 (28/7/2021)	402 Km/L	-----

Tableau 10: Résultat de consommation de voiture par ECU à base de la FPGA

3. Interprétation des résultats du calculateur à base de la FPGA

D'après le chapitre précédent, le calculateur qui se base sur l'Arduino DUE offre une bonne consommation par rapport au calculateur qui se base sur l'Arduino Méga à cause de la fréquence d'échantillonnage de l'Arduino Méga qui est basse. Tout ceci influence la fréquence de communication entre FPGA et l'Arduino. Pour cette raison, la consommation de la voiture OPTIMAR est élevée. Donc, si nous utilisons l'Arduino DUE dont la fréquence d'échantillonnage égale à 500 kHz au lieu de l'Arduino Méga afin d'assurer la communication avec la FPGA, nous obtiendrons une meilleure consommation, c'est notre objectif pour les mois à venir.

VIII. Étude financière du projet

Dans le but d'illustrer encore les avantages de ce projet, nous allons présenter et comparer les charges des deux kits d'injection. D'après les résultats du tableau 18, qui représente les charges des voitures avec le calculateur basé sur la FPGA, et la figure 165, qui représente les charges des voitures avec le kit EFI d'Ecotrons, nous pouvons conclure que notre projet est beaucoup plus rentable, y compris du point de vue financier. En effet, le kit avec le calculateur FPGA nous a coûté 2376.00 Dirhams (tableau 11) ce qui revient beaucoup moins cher que les frais d'un kit EFI d'Ecotrons qui coûte 7791.93 Dirhams. Par conséquent, notre projet est rentable puisque nous avons arrivé à réduire le coût d'investissement d'un montant qui égale à 5415.93 Dirhams.

Informations sur la livraison : Malik Reda OIKIL 251 Rue Jeanne D'Arc 54000 Nancy France		Mode de livraison : Non indiqué	
Description	Prix unitaire	Qté	Montant
Honda GX35 EFI Kit	\$699,00 USD	1	\$699,00 USD
			Réduction : -\$0,00 USD
			Taxes : \$41,94 USD
			Livraison et traitement : \$35,00 USD
			Total : \$775,94 USD
Taux de change : 1 MAD = 0,0995850 USD			
Montant que vous paierez (devise de la transaction) :			7 791,73 MAD

Figure 164: Charges de voiture avec le kit EFI d'Ecotrons

Article	Prix TTC
Sonde Lambda	163 DH
Capteur MAP	70 DH
Capteur ECT	40 DH
Corps de papillon + TPS	500 DH
Capteur à effet Hall	153 DH
Injecteur (38g/min)	350 DH
Arduino DUE	300 DH
FPGA (ALTERA Cyclone IV)	400 DH
Somme :	1976 DH
Livraison :	400 DH
Total :	2376 DH

Tableau 11: Charges de voiture avec l'ECU à base de la FPGA

Conclusion

Bien que nous avons fait beaucoup d'effort mais, il existe encore des problèmes mécaniques qui empêchent le bon fonctionnement du véhicule. Pour cette raison, nous allons aborder tous ces problèmes et nous consacrons un nouveau chapitre à les analyser et les traiter afin de trouver des solutions pratiques.

Conclusion générale

L'objectif de ce travail était de développer un nouveau calculateur capable de contrôler l'injection du carburant afin de minimiser la consommation du prototype OPTIMAR, en plus de proposer des solutions aux problèmes mécaniques tels que la friction, le démarrage et autres problèmes liés au moteur. Aussi, nous étions intéressés à refaire la partie électrique de cette voiture ainsi que l'installation du kit électronique. Bien sûr, plusieurs travaux ont été réalisés, mais dans ce projet nous avons concentré les études sur l'installation de ce calculateur qui vise à minimiser la consommation du carburant. Nous avons obtenu des résultats importants puisque nous avons réussi à atteindre un score de 490 km/L, après un précédent score de 171km/L en 2019. D'un autre point de vue, l'association Universiapolis-Créateur a bénéficié de multiples avantages. D'une part, elle dispose d'un nouveau brevet compétitif qui peut lui permettre d'obtenir les premiers placements dans le cadre des prochaines compétitions de Shell-Eco-Marathon. D'autre part, notre projet est beaucoup plus rentable du point de vue financier. En effet, le kit avec le calculateur FPGA coûte 2376.00 Dirhams ce qui est beaucoup moins cher que le coût du kit EFI d'Ecotrons qui coûte 7791.93 Dirhams, ce qui signifie que nous avons fait une réduction de coût de 5415.93 Dirhams.

Parmi les perspectives que nous avons déjà citées : l'augmentation de la fréquence entre FPGA et Arduino et intégration de capteur à effet Hall, dans l'objectif d'optimiser encore plus la consommation de carburant.

Annexes

Annexes 1 : les caractéristiques du capteur à effet Hall

1. Spécifications de base

Le tableau ci-dessous représente les différentes spécifications de base du capteur à effet Hall :

1	Tension d'alimentation	(+5~24)VDC
2	Diamètre de colonne du capteur	10 mm
3	Distance de détection	(1~10) mm
4	Courant de Sortie	<300mA
5	Température de fonctionnement	(-25~+70) C°
6	Poids	30g

Tableau 12: Spécifications de base du capteur à effet Hall [12]

2. Définitions du couleur et du brochage des fils

La figure ci-dessous représente le connecteur de capteur à effet Hall.

Figure 165: Connecteur de capteur à effet Hall [12]

Annexes 2 : les caractéristiques du capteur ECT

1. Spécifications de base de l'ECT

Le tableau ci-dessous représente les différentes spécifications de base du capteur de température de moteur :

1	Résistance de puissance nulle	$R_{25}(25C^{\circ}) = 2K\Omega \pm 1\%$
2	Valeur de constante B	$B_{25/50} = 3470k \pm 1\%$
3	Constante de temps thermique	7s max
4	Température de fonctionnement	-40 C° ~150 C°
5	Poids	11g

Tableau 13: Spécifications de base du capteur ECT [14]

2. Caractéristique des données de l'ECT

Le tableau ci-dessous représente les valeurs de résistances de capteur en fonction de la température de moteur avec :

R_{nor} : résistance nominale ;

R+1% : résistance nominale avec +1 % d'erreur ;

R-1% : résistance nominale avec -1 % d'erreur.

T(C°)	R +1%(kΩ)	R _{nor} (kΩ)	R -1%(kΩ)
-40	47.0831	45.186	43.361
-30	26.47022	25.54894	24.65726
-20	15.4542	14.996	14.54994
-10	9.33748	9.10596	8.87928
0	5.82072	5.70302	5.58714
10	3.73668	3.67722	3.61834
20	2.46434	2.43514	2.40604
30	1.67186	1.65214	1.6325
40	1.16396	1.14604	1.12828
50	0.82814	0.81258	0.79724
60	0.59836	0.5852	0.57228
70	0.43878	0.42778	0.41702
80	0.32624	0.31712	0.30822
90	0.24658	0.239	0.23164
100	0.18846	0.18218	0.17608
110	0.14578	0.14056	0.1355
120	0.11404	0.10968	0.10548

Tableau 14: Variation de résistance de capteur en fonction de la température [14]

Annexes 3 : les caractéristiques du capteur IAT

1. Spécifications de base du capteur l'IAT

Le tableau ci-dessous représente les différentes spécifications de base du capteur de température d'air d'admission (IAT):

1	Résistance de puissance nulle	R ₂₅ (25C°) =2KΩ+1%
2	Valeur de constante B	B _{25/50} =3470k±1%
3	Constante de temps thermique	7s max
4	Température de fonctionnement	-40 C° ~150 C°
5	Poids	7g

Tableau 15: Spécifications de base du capteur IAT [15]

2. Caractéristique des données du capteur l'IAT

Le tableau ci-dessous représente les valeurs de résistances de capteur en fonction de la température de l'air d'admission avec:

R_{nor} : résistance nominale ;

R+1% : résistance nominale avec +1 % d'erreur ;

R-1% : résistance nominale avec -1 % d'erreur.

T(C°)	R +1%(kΩ)	R_{nor}(kΩ)	R -1%(kΩ)
-40	47.0831	45.186	43.361
-30	26.47022	25.54894	24.65726
-20	15.4542	14.996	14.54994
-10	9.33748	9.10596	8.87928
0	5.82072	5.70302	5.58714
10	3.73668	3.67722	3.61834
20	2.46434	2.43514	2.40604
30	1.67186	1.65214	1.6325
40	1.16396	1.14604	1.12828
50	0.82814	0.81258	0.79724
60	0.59836	0.5852	0.57228
70	0.43878	0.42778	0.41702
80	0.32624	0.31712	0.30822
90	0.24658	0.239	0.23164
100	0.18846	0.18218	0.17608
110	0.14578	0.14056	0.1355
120	0.11404	0.10968	0.10548

Tableau 16: Variation de résistance de capteur en fonction de la température [15]

Annexes 4 : les caractéristiques du capteur MAP

a. Spécifications de base

Le tableau ci-dessous représente les différentes spécifications de base du capteur de pression absolue (MAP) :

1	Courant de fonctionnement	<10mA
2	Temps de réponse	<2ms
3	Plage de pression	20~103kPa
4	Température de fonctionnement	-40 C° ~120 C°
5	Tension max	7 VDC
6	Tension d'alimentation	5±0.5 VDC
7	Tension de sortie	0.5~4.9VDC
8	Pression de surcharge	300kPaA
9	Poids	16g

Tableau 17: Spécifications de base du capteur MAP [16]

b. Connexion électrique

Le connecteur du capteur se compose de trois broches, comme illustré à la figure 166.

Pin1: Fil de signal ;

Pin2: Fil de terre ;

Pin3: Fil d'alimentation +5V.

Figure 166: Connecteur de capteur MAP [16]

Annexes 5 : les caractéristiques du capteur TPS

1. Spécifications de base du TPS

Le tableau ci-dessous représente les différentes spécifications de base du capteur de position du papillon TPS.

1	Angle de rotation électrique	100°
2	Angle de rotation mécanique	125°
3	Tension d'alimentation	DC +5V
4	Température de fonctionnement	-40 C° ~120 C°
5	Résistance totale	3kΩ±20%
6	Linéarité de sortie	±2%
7	Poids	16g

Tableau 18: Spécifications de base du capteur MAP [18]

2. Connexion électrique du TPS

Le connecteur de capteur TPS se compose de trois broches qui sont : Signal, GND et VCC (Figure 167).

Figure 167: Connecteur de capteur TPS [18]

Annexes 6 : les caractéristiques du capteur LAMBDA

1. Spécifications de base de la sonde lambda

Le tableau ci-dessous représente les différentes spécifications de base de la sonde Lambda.

1	Couple de serrage	40Nm-60Nm
2	Tube de protection	Double tube de protection
4	Température de fonctionnement	

	Élément de capteur en céramique	$\leq 930\text{ C}^\circ$
	Hexagone du boîtier du capteur	$\leq 570\text{ C}^\circ$
	Passe-câble	$\leq 250\text{ C}^\circ$
	Connecteur	$\leq 120\text{ C}^\circ$
5	Puissance de chauffe	7W
6	Durée de vie	$> 160000\text{m}$
7	Poids	96g

Tableau 19: Spécifications de base du sonde Lambda [19]

2. Connexion électrique de la sonde lambda

Le connecteur de la sonde Lambda est composé de quatre broches qui sont : deux pins de chauffage et deux pins de signal (Figure 168).

Figure 168: Connecteur de la sonde Lambda [20]

Les broches du connecteur de la sonde lambda de gauche à droite sont :

Pin1 : fil du circuit de chauffage (**blanc**) ;

Pin2 : fil du circuit de chauffage (**blanc**) ;

Pin3 : fil de terre (**gris**) ;

Pin4: Fil de sortie de signal (**Noir**).

3. Résistance entre les fils

La résistance entre les broches de connecteur de capteur est :

Résistance entre Pin1 et Pin2 $8-11\Omega$;

Résistance entre Pin1 et Pin3 $+\infty\Omega$;

Résistance entre Pin1 et Pin4 $+\infty\Omega$;

Résistance entre Pin2 et Pin3 $+\infty\Omega$;

Résistance entre Pin2 et Pin4 $+\infty\Omega$;

Résistance entre Pin3 et Pin4 $+ \infty \Omega$.

La résistance entre les deux premières broches (Pin1 et Pin2) est une résistance chauffante de sonde lambda.

Annexes 7 : Problèmes résolus dans la voiture OPTIMAR

1. Problème de roue libre

Les anciennes équipes utilisaient des roues libres avec les dents représentées sur la photo de la figure ci-dessous.

Figure 169: Roue libre avec les dents

Pour assembler la roue libre au milieu de support, il est nécessaire de casser les dents (figure 170).

Figure 170: Roue libre sans les dents

La deuxième figure représente le produit final, mais les deux pièces s'assemblaient imparfaitement et ceci engendre un problème de jeu. La figure ci-dessous représente la position de la roue libre dans la roue de la voiture.

Figure 171: Position de la roue libre dans la roue de la voiture

Pour résoudre ce problème, nous avons proposé une pièce alternative beaucoup plus efficace (figure 172).

Figure 172: Solution proposée

2. Problème de fuite au niveau du circuit du carburant

Le problème était l'utilisation d'un tuyau qui n'est pas flexible et de mauvaise qualité (Figure 173).

Figure 173: Image de tuyau d'ancien circuit de carburant

Du coup, nous avons pensé à rechanger ce tuyau en un autre de bonne qualité et plus flexible que l'autre (figure 174).

Figure 174: Image de tuyau de nouveau circuit de carburant

3. Problème d'augmentation de température de l'air d'admission

Durant le fonctionnement du moteur, la température de l'air ambiant augmente, donc la masse volumique de O₂ diminue. Donc, ceci influence le rendement du moteur. C'est pour cela, nous avons pensé à faire une conception 3D d'un support d'air imprimé en 3D qui va jouer le rôle du turbo (Figure 175).

Figure 175: Image de support d'air d'admission

4. Problème des frottements des roues

Le problème vient de l'assemblage des lormas avec l'axe de la roue, ceci se fait imparfaitement c'est-à-dire lorma n'est pas centrée. Il entre entièrement jusqu'à l'obstacle qui est le milieu de l'axe (figure 176).

Figure 176: Position de lorma dans l'axe de la roue

Donc, nous avons recouru à une étude spécifique pour connaître la distance entre les deux côtés de la roue, nous avons trouvé que les deux lormas doivent être assemblées avec certitude de 8.6 cm (figure 177).

Figure 177: Meilleure distance entre les deux lorma

Durant l'assemblage des deux lormas et la roue, nous avons proposé d'ajouter un ou deux millimètres au 8.6 cm, car il vaut mieux d'ajouter deux millimètres afin d'éviter les frottements (figure 178).

Figure 178: Image d'une lorma de 2 mm à l'extérieur

5. Problème des frottements dans la pièce de démarreur de GX35

Les anciennes équipes ont utilisé la même pièce de démarrage d'origine du moteur GX35 que celle représentés sur la figure ci-dessous.

Figure 179: Démarrateur à tirer origine de moteur GX35

Les modifications apportées sur la pièce pour être compatible avec le démarreur électrique a entraîné des frottements entre le démarreur à tirer et la pièce fixe sur le vilebrequin, par exemple :

- ❖ Augmentation de la consommation du carburant ;
- ❖ Des pannes au moment de test ou moment de la compétition ;
- ❖ Le coût élevé du projet dû à la nécessité de le changer à chaque période.

Et pour éviter tout ça, nous avons proposé d'acheter une pièce convenable, qui existe dans le marché, qui fonction par le principe de roue libre pour résoudre le problème (figure 180).

Figure 180: Démarrateur à tirer basée sur la roue libre

Références

- [1] Formation universitaire - Ecole Polytechnique d'Agadir (e-polytechnique.ma)
- [2] Shell Eco-marathon (makethefuture.shell)
- [3] Sem-europe-2016-prototype-results-gasoline.pdf (shell.com)
- [4] Final-results-prototype-internal-combustion-engine-shell-eco-marathon-europe-2017.pdf
- [5] Europe2018-prototype-internal-combustion-engine-full-results.pdf (shell.com)
- [6] Europe-2019-prototype-internal-combustion-engine-full-results.pdf (shell.com)
- [7] Engine model details - Honda Engines (honda-engines-eu.com)
- [8] <https://www.cours-et-exercices.com/> (Date de consultation est 15/08/2021)
- [9] Bulletin_024_05.pdf (cder.dz)
- [10] Command-contrôle-injection-des moteurs-essence.pdf (core.ac.uk)
- [11] <http://www.fiches-auto.fr/> (Date de consultation est 19/08/2021)
- [12] ECOTRONS Hall Sensor technical spec.pdf
- [13] <http://stephane.genouel.free.fr/> (Date de consultation est 20/08/2021)
- [14] ECOTRONS Engine temperature sensor (ECT) technical spec.pdf
- [15] ECOTRONS Intake Air Temperature sensor (IAT) technical spec.pdf
- [16] ECOTRONS MAP (1 Bar) Sensor technical spec.pdf
- [17] <https://www.kistler.com/fr/> (Date de consultation est 20/08/2021)
- [18] ECOTRONS TPS sensor technical spec.pdf
- [19] ECOTRONS Narrow Band O2 Sensor technical spec.pdf
- [20] <http://www.panne-automobile.com/> (Date de consultation est 20/08/2021)
- [21] <https://www.hella.com/> (Date de consultation est 20/08/2021)
- [22] ECOTRONS Fuel Injector technical spec.pdf
- [23] <https://www.aurel-automobile.fr/> (Date de consultation est 21/08/2021)
- [24] ECOTRONS Engine Control Unit (ECU-2T1C) technical spec.pdf
- [25] <https://www.ecotrons.com/> (Date de consultation est 21/08/2021)
- [26] EcoCAL User Manual_V1.2 (ecotrons.com)
- [27] <https://www.vroomly.com/> (Date de consultation est 25/08/2021)
- [28] <https://www.linternaute.fr/> (Date de consultation est 25/08/2021)
- [29] IRF740.pdf (stackpathcdn.com)
- [30] μ A741 General-Purpose Operational Amplifiers datasheet (Rev. G)

[31] bulletin_024_05.pdf (cder.dz)

[32] <http://www.piswords.com> (Date de consultation est 28/08/2021)

[33] Introduction to the Quartus II Software (intel.com)

[34] ModelSim - Intel FPGA Edition Simulation Quick-Start: Intel Quartus Prime Standard Edition

[35] <http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/> (Date de consultation est 28/08/2021)